

Diese Arbeit entstand im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts im Bachelor-Studiengang Ernährungstherapie an einer deutschen Hochschule.

Thema der Arbeit:

Untersuchung von Möglichkeiten für die Reduktion des Einsatzes von Kochsalz beim heimischen Kochen durch die Verwendung von Kräutern und/oder Gewürzen und Entwicklung eines sensorischen Prüf szenarios mit dem Ziel der Blutdrucksenkung

Verfasserin:

Susanne Nowak

Datum der Fertigstellung:

17. November 2020

Inhaltsverzeichnis

I. Abkürzungsverzeichnis	iv
II. Tabellenverzeichnis	v
III. Abbildungsverzeichnis	vi
1. Zielstellung	1
2. Wissenschaftliche Grundlagen	2
2.1 Blutdruck	2
2.1.1 Bluttransport und Herzaktion	2
2.1.2 Blutdruck und Blutdruckregulation	3
2.1.3 Niere und Tubulussystem	11
2.2 Arterielle Hypertonie	13
2.2.1 Definition und Prävalenz	13
2.2.2 Ursachen	15
2.2.3 Symptome und Folgeerkrankungen	16
2.2.4 Nicht-pharmakologische Therapiemöglichkeiten	17
2.3 Kochsalz	17
2.3.1 Kochsalz im menschlichen Organismus	18
2.3.2 Der Begriff der „Salzsensitivität“	19
2.3.3 Bedarf und Zufuhrempfehlungen	20
2.3.4 Kochsalz in Lebensmitteln	21
2.3.5 Initiativen zur Kochsalzreduktion	23
2.4 Planung und Ablauf einer sensorischen Prüfung	24
3. Material und Methoden	26
3.1 Literaturrecherche	26
3.1.1 Studien zu Bluthochdruck und Salzkonsum	26
3.1.2 Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen	32
3.2 Praktische Durchführung einer sensorischen Prüfung	33
4. Ergebnisse	36
4.1 Studienbeschreibungen und Resultate	36
4.1.1 Studien zu Bluthochdruck und Salzkonsum	36
4.1.2 Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen	41
4.2 Ergebnis der sensorischen Prüfung	43

5. Kritische Würdigung	45
5.1 Diskussion der Methode.....	45
5.2 Diskussion der Ergebnisse	46
6. Zusammenfassung	49
7. Literaturverzeichnis	51
8. Anhangsverzeichnis	56

I. Abkürzungsverzeichnis

ACE	Angiotensin-Converting-Enzym (Hormon)
ADH	Antidiuretisches Hormon / Adiuretin / Vasopressin (Hormon)
ANP	Atriales Natriuretisches Peptid / Atrialer Natriuretischer Faktor / Atriopeptin (Hormon)
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
DASH	Dietary Approach to Stop Hypertension (Diät zur Bekämpfung von Hypertonie)
DASHNa-CC	Natriumreduzierte DASH-Diät
DGE	Deutsche Gesellschaft für Ernährung
ENaC	Epithelialer Natrium-Kanal
HRQoL	Health Related Quality of Life (gesundheitsbezogene Lebensqualität)
JGA	Juxtaglomerulärer Apparat (Niere)
mmHg	Millimeter Quecksilber (Einheit der Blutdruckmessung)
Na	Natrium
RAAS	Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
RCT	Randomized Controlled Trial (randomisierte kontrollierte Studie)
RR	Riva-Rocci (Methode zur Blutdruckmessung)
TCM	Traditionelle Chinesische Medizin
TPR	Totaler peripherer Widerstand
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

II. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: <i>Klassifikation der arteriellen Hypertonie</i>	13
Tabelle 2: <i>Rechercheübersicht von Studien zu Blut(hoch)druck und Salzkonsum mit verschiedenen Schlagwortkombinationen</i>	27
Tabelle 3: <i>Übersicht der ausgewählten Studien zum Zusammenhang von Bluthochdruck und Salzkonsum</i>	29
Tabelle 4: <i>Rechercheübersicht von Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen mit verschiedenen Schlagwortkombinationen</i>	32
Tabelle 5: <i>Teilnehmerbewertungen der verkosteten Gerichte (,Variante‘) mit Gesamtpunktzahl</i>	44
Tabelle 6: <i>Salzige Würzalternativen und ihre Verwendung</i>	64
Tabelle 7: <i>Gewürze und Kräuter als Salzersatz und ihre Verwendung</i>	66

III. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: <i>Regulation des Blutdrucks: Renin-Angiotensin-Aldosteron-System</i>	9
Abbildung 2: <i>Erhaltung der Homöostase durch glomeruläre Filtration, tubuläre Reabsorption und tubuläre Sekretion in den Nieren</i>	11
Abbildung 3: <i>Auswahl der betrachteten Studien zu Blut(hoch)druck und Salzkonsum</i>	28
Abbildung 4: <i>Auswahl der betrachteten Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen</i>	33

1. Zielstellung

Der durchschnittliche Verbrauch von Kochsalz ist bundesweit mit ca. 10,0 g bei Männern und ca. 8,4 g bei Frauen (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2020, 3) deutlich zu hoch. Er erhöht das Risiko für Bluthochdruck und steigert daraus resultierend die Prävalenz insbesondere von kardiovaskulären Erkrankungen. Dies belastet das deutsche Gesundheitssystem in extremem Maße. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat deshalb die Lebensmittelindustrie im Rahmen der „Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten“ dazu angehalten, unter anderem den Salzgehalt in Fertigprodukten zu reduzieren. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mahnt in ihren 10 Regeln für eine vollwertige Ernährung zu sparsamem Salzeinsatz (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 02.03.2016). Die Arbeit geht der Frage nach, ob der Konsument seinen individuellen Kochsalzverbrauch unterstützend zu den Bemühungen der Lebensmittelindustrie im Rahmen der vorgenannten Strategie reduzieren kann durch den verstärkten Einsatz von Kräutern und Gewürzen beim heimischen Kochen. Das Ziel ist eine Blutdruckreduzierung bei erhöhten Blutdruckwerten. Hierzu scheint es bisher nur wenige valide Untersuchungen zu geben. Mittels einer Literaturrecherche wird zunächst nach dem Zusammenhang einer möglichen Senkung erhöhter Blutdruckwerte durch eine Reduzierung des Salz- und damit Natriumkonsums geforscht. Anschließend soll eine Literaturrecherche nach Studien zu einer Kochsalzreduzierung durch den Einsatz von Kräutern und Gewürzen klären, ob sich die auf eine Erhöhung des Blutdrucks auswirkende Natriumzufuhr durch Kochsalz reduzieren lässt, in dem Kräuter und Gewürze verstärkt anstelle von Kochsalz beim heimischen Kochen verwendet werden. Da nur wenig Studien zur Akzeptanz von Kräutern und Gewürzen als Teilersatz von Kochsalz vorliegen, wird die Untersuchung durch eine sensorische Prüfung abgerundet.

2. Wissenschaftliche Grundlagen

2.1 Blutdruck

Anatomisch bildet das Herz gemeinsam mit den Blutgefäßen das Herz-Kreislauf-System (kardiovaskuläres System). Als Druck-Saugpumpe nimmt das Herz das Blut auf, pumpt es durch rhythmische Kontraktionen durch den nachgeschalteten Kreislauf und sorgt somit für die Aufrechterhaltung des Blutstroms im Blutkreislauf (Kugler 2012, 152; van den Berg 2000, 139). Ein weiterer Regulator für den Blutdruck sind die Nieren, die mittels des Hormons Renin den Gefäßdurchmesser steuern.

2.1.1 Bluttransport und Herzaktion

Der *Bluttransport* im menschlichen Körper verläuft in zwei hintereinander geschalteten Kreislaufsystemen: Der **große Körperkreislauf** befördert sauerstoffreiches Blut vom linken Herzventrikel über die Aorta und die Organarterien zu den Organen und versorgt sie mit Sauerstoff und Nährstoffen. Die Arterien verzweigen sich auf bis zu den Arteriolen und münden dann in den Kapillaren. Die Kapillaren sind für den Stoff- und Flüssigkeitsaustausch zwischen dem Blut und dem umliegenden Gewebe zuständig. Sie münden schließlich in den Venen, die das sauerstoffarme venöse Blut von den Organen über die untere Hohlvene zurück zum rechten Herzvorhof befördern. Der Austausch von Gasen und Stoffen findet über die Kapillaren statt. Die Arterien und Venen sind für den Bluttransport zuständig. Die großen Arterien sind elastisch und dehnbar und ermöglichen eine schnelle Volumenaufnahme. Im **kleinen Lungenkreislauf** wird sauerstoffarmes Blut vom rechten Herzen über die Pulmonalarterie in die Lunge transportiert. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert und dann über die Pulmonalvenen zum linken Herzvorhof weiterbefördert. Im Lungenkreislauf wird das „verbrauchte“ venöse Blut zum Gasaustausch zur Lunge befördert und anschließend wieder dem linken Herzen zugeleitet (Fischer 2015, 31 f; Kugler 2012, 168; Silbernagl 2018, 212).

Es gibt drei *Regelgrößen bei der physiologischen Herzaktion* (Fischer 2015, 1; Schwegler und Lucius 2011, 264 f.):

- a) Das **Schlagvolumen** gibt das Blutvolumen an, das pro Herzschlag von der linken Herzkammer in die Aorta befördert wird. Der Normalwert eines Erwachsenen liegt bei ca. 70 bis 80 ml.
- b) Als **Herzfrequenz** wird die Anzahl der Herzkontraktionen pro Minute bezeichnet. Ein Wert von 70 Schlägen pro Minute gilt als normal.
- c) Das **Herzzeitvolumen** ist das Produkt aus Schlagvolumen und Herzfrequenz. Es gibt das Blutvolumen an, das das Herz pro Minute in den großen Körperkreislauf befördert. Je nach Höhe des Schlagvolumens ergibt sich durch Multiplikation mit der Herzfrequenz ein durchschnittlicher Wert von 4,9 bis 5,6 Litern pro Minute.

2.1.2 Blutdruck und Blutdruckregulation

Im Kreislaufsystem wird das Blut entlang eines Druckgefälles befördert. Dabei übt das Blut Druck auf die Gefäßwände aus. Bei der Blutdruckmessung ist der **arterielle Blutdruck** in den großen herznahen Arterien von Bedeutung. Er wird vom linken Herzen beim Transport des Blutes durch das Gefäßsystem gegen den totalen peripheren Widerstand erzeugt. Der Druck ist abhängig vom Schlagvolumen des linken Herzens, das Einfluss auf den systolischen Blutdruck hat, und vom totalen peripheren Widerstand, der den diastolischen Blutdruck beeinflusst (Kugler 2012, 174; van den Berg 2000, 123).

Im medizinischen Alltag erfolgt die **Blutdruckmessung nach Riva-Rocci (RR)**. Der Blutdruck wird mit zwei Werten **systolisch/diastolisch in Millimeter Quecksilber (mmHg)** angegeben. Im Normalfall steigt der in den peripheren Arterien herrschende Blutdruck systolisch mit jeder Kontraktion des Herzens auf ca. 120 - 130 mmHg an und fällt anschließend diastolisch bei Erschlaffung des Herzens auf etwa 80 mmHg ab (Fröleke 2018, 195; Silbernagl 2018, 232). Die Differenz zwischen systolischem und diastolischem Wert ist die Blutdruckamplitude. Sie bestimmt die Dehnbarkeit der Arterien und ist umso geringer, je dehnbarer die Arterien sind (van den Berg 2000, 123).

Veränderung des arteriellen Blutdrucks

Über drei Angriffspunkte kann die Regulation des Gesamtkreislaufs und damit eine Veränderung des arteriellen Blutdrucks erfolgen (Fischer 2015, 37):

- a) **Herztätigkeit:** Eine Erhöhung des Schlagvolumens oder eine Steigerung der Herzfrequenz führen zu einem höheren systolischen Wert.

- b) **Plasmavolumen:** Eine Erhöhung des Blutvolumens führt zu einem höheren Herzzeitvolumen und nachfolgend zu einem Anstieg des Blutdrucks. Ein geringeres Plasmavolumen lässt den Blutdruck sinken.
- c) **Widerstand des Gefäßsystems** (totaler peripherer Widerstand, TPR): Die Aktivierung des Sympathikus führt zu einer Verengung der Blutgefäße und zu einem erhöhten peripheren Widerstand. Der diastolische Wert steigt an.

Funktionelle Gliederung des Blutkreislaufs

Durch unterschiedlich hohen Druck in verschiedenen Kreislaufabschnitten wird der Blutkreislauf funktionell in ein Niederdruck- und ein Hochdrucksystem unterteilt: Das **Niederdrucksystem** umfasst die Venen und Venolen, das rechte Herz, den Lungenkreislauf und den linken Vorhof. Der im Niederdrucksystem herrschende Druck beträgt ca. 12 mmHg (van den Berg 2000, 125). Durch die sehr hohe Dehnbarkeit der Venen kann das Niederdrucksystem eine große Menge des Blutvolumens aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. Es fungiert als Blutspeicher und nimmt eine wichtige Rolle bei der Blutvolumen-Regulation ein (Silbernagl 2018, 212). Etwa 85 % des Gesamtblutvolumens befinden sich in den elastischen Venen des Niederdrucksystems, auch *Kapazitätsgefäße* genannt. Sie weisen einen deutlich geringeren peripheren Widerstand auf als die Gefäße des Hochdrucksystems. Bei einem sprunghaften Anstieg des Herzzeitvolumens wird das im Niederdrucksystem gepoolte Blutvolumen durch Tonus-erhöhung der glatten Gefäßmuskulatur aus dem Lungenkreislauf mobilisiert und dem Körperkreislauf zugeführt, damit der für die Organdurchblutung notwendige Blutdruck konstant gehalten werden kann (Georg Thieme Verlag KG 2020; van den Berg 2000, 126 f.).

Das **Hochdrucksystem** mit einem ungefähren Druck von 100 mmHg besteht aus der linken Herzkammer und dem gesamten arteriellen System. Seine Aufgabe ist der schnelle Bluttransport und die bedarfsgerechte Verteilung des Blutvolumens im Körper (van den Berg 2000, 123 f.). Da die kleinen Arterien und Arteriolen des Hochdrucksystems weniger elastisch sind als die Venen des Niederdrucksystems werden sie *Widerstandsgefäße* genannt. Durch Gefäßverengung (Vasokonstriktion) oder Erweiterung (Dilatation) können sie den Druck der nachgeschalteten Kapillaren beeinflussen (Georg Thieme Verlag KG 2020). Zwischen Hochdruck- und Niederdrucksystem liegt die

terminale Strombahn, in der der Stoffaustausch über die Kapillaren über Diffusion und Filtration stattfindet (van den Berg 2000, 128).

Aufgabe der Kreislaufregulation ist die Sicherstellung der Blutversorgung aller Organkreisläufe unter wechselnden Umgebungs- oder Belastungsbedingungen. Dabei müssen Herzaktion und Blutdruck optimal geregelt werden. Zur Gewebeerhaltung muss stets eine kontinuierliche Mindestdurchblutung aller Organe gewährleistet sein und der Blutstrom muss zur Funktionsausübung je nach Aktivitäts- und Ruhephase auf Kosten ruhender Organe zu den jeweils aktiven Organsystemen umverteilt werden. Dies verhindert eine Überlastung des Herzens und des Kreislaufsystems, da eine gleichzeitige Maximaldurchblutung aller Organe die Herzleistung zu stark beanspruchen würde (Silbernagl 2018, 238; van den Berg 2000, 131 f.). Der Gesamtkreislauf wird über Herzzeitvolumen, arteriellen Blutdruck und zirkulierendes Blutvolumen reguliert (van den Berg 2000, 131 f.). Vor allem durch eine Änderung der Gefäßweite wird die Organdurchblutung optimal gesteuert. Zur Änderung des Spannungszustandes (Gefäßtonus) stehen der Gefäßmuskulatur mehrere Mechanismen zur Verfügung (Silbernagl 2018, 238).

2.1.2.1 Lokale Regulation der Organdurchblutung

Die lokale Steuerung der Organdurchblutung zur Konstanthaltung bei wechselndem Blutdruck oder zur Anpassung an die Organaktivität erfolgt über die Gefäßweite. So führt eine Gefäßverengung zu einem erhöhten Strömungswiderstand und einer geringeren Organdurchblutung. Infolgedessen kommt es innerhalb des Organs zu einem Blutdruckabfall und ggf. durch den Einstrom interstitieller Flüssigkeit in die Kapillaren auch zu einem venösen Blutdruckabfall. Zur Gegenregulation stehen dem Organismus verschiedene Mechanismen zur Verfügung: a) Die **neurogene** Einstellung der Gefäßweite wird über eine sympathisch-adrenerge Innervation des vegetativen Nervensystems reguliert. Noradrenalin als postganglionärer Transmitter erhöht die Impulsfrequenz der sympathischen Nerven und führt zu Vasokonstriktion. Durch Nachlassen des Sympathikotonus wird eine Gefäßerweiterung erreicht. b) Bei einem Blutdruckanstieg durch erhöhten transmuralen Druck kommt es zu einer von der Gefäßmuskulatur ausgehenden **myogenen Autoregulation**, bei der die Gefäßmuskulatur reflektorisch kontrahiert und sich der lokale Widerstand erhöht. Das Organ wird trotz des erhöhten Blutdrucks mit

einer konstanten Menge Blut versorgt. Dieser **Bayliss-Effekt** findet mit Ausnahme von Haut und Lunge, die einer zentralen Regulation unterliegen, in nahezu allen Organen statt. c) Die **metabolische Autoregulation** zur Veränderung der Gefäßweite geschieht über bestimmte Metabolite wie Sauerstoff, Kohlendioxid, Adenosin und Kalium. Ihre Wirkung auf Dilatation oder Kontraktion ist abhängig vom Stoffwechsel des jeweiligen Organs. So kann ein Sauerstoffmangel sowohl eine Dilatation (Skelettmuskel, Herz) als auch eine Gefäßkonstriktion (Lunge) auslösen. d) Auch **vasoaktive Substanzen** wie Prostaglandine, Serotonin und Histamin beeinflussen den Tonus der Gefäßwand lokal. Ihre Wirkweise ist sehr komplex und teilweise konkurrierend zueinander. Prostaglandin wirkt vasokonstriktorisch und Serotonin führt je nach Anzahl der vorhandenen Rezeptoren bei intaktem Gefäßendothel zu einer Gefäßerweiterung, bei einem verletzten Gefäß jedoch zur Vasokonstriktion. e) Über **endotheliale Einflüsse** werden der Blutspiegel und die Resorption von vasoaktiven Substanzen verändert, bei der die innere, aus Endothelzellen bestehende Wandschicht der Blutgefäße als Barriere zum Gewebe fungiert. Durch mechanische Stimulation produziert das Endothel vasoaktive Substanzen wie Stickstoffmonoxid, die das Herz-Kreislauf-System regulieren und auf Widerstandsgefäße und vorgeschaltete Arterien dilatierend wirken (Silbernagl 2018, 238; van den Berg 2000, 128 ff.).

2.1.2.2 Zentrale (neuronale) Kreislaufregulation

Das aus diffusen Neuronenverbänden bestehende **zentrale Kreislaufregulationszentrum** ist im verlängerten Rückenmark, der Medulla oblongata, und im Pons im Hirnstamm lokalisiert. Über Kreislaufsensoren werden dort Kreislauf und Blutdruck reguliert (Silbernagl 2018, 240). Die *kurzfristige Regulation* erfolgt über sympathische und parasymphatische Neuronen des vegetativen Nervensystems, über eine veränderte Gefäßweite der Widerstandstands- und Kapazitätsgefäße sowie über das Herz, das den Blutdruck durch eine Anpassung des Schlagvolumens und der Frequenz verändern kann. *Langfristig* regulieren ein verändertes Blutvolumen oder Filtrationsprozesse der Niere, die den Wasser- und Elektrolythaushalt über die Urinausscheidung steuert, den Blutdruck, dessen Regulation innerhalb von Regelkreisen mit negativer Rückkopplung über Rezeptoren stattfindet (Amboss GmbH 2020; van den Berg 2000, 132):

Im Hochdrucksystem befinden sich **Presso-** bzw. **Barorezeptoren**, die innerhalb von Sekunden auf Dehnungen der Gefäßwände im Aortenbogen, der Arteria carotis com-

munis und im Karotissinus reagieren. Wie Druckfühler registrieren sie den absoluten transmuralen Druck und setzen Veränderungen der Druckverhältnisse in Aktionspotentiale um. Die Weiterleitung dieser Aktionspotentiale erfolgt über den Aorten- bzw. Karotisnerv zum IX. Hirnnerv (Nervus glossopharyngeus) und dem X. Hirnnerv (Nervus vagus), die ihre erste Synapse in der Medulla oblongata im vasomotorischen Zentrum bilden. Dort wird die Information über hemmende Interneuronen auf sympathische Nervenfasern übertragen. Erhöht sich durch einen Blutdruckanstieg die Impulsfrequenz der Pressorezeptoren, steigt die Aktivität des Parasympathikus, das Aktivitätslevel des Sympathikus fällt. Durch diese körpereigene Blutdrucksenkung (**Pressorezeptorenreflex**) sinken Herzfrequenz und Schlagvolumen, der Gefäßtonus wird vermindert. Der totale periphere Widerstand nimmt ab und die Kapazitäts- und Widerstandsgefäße dilatieren. Die Eröffnung der Arteriolen führt zu einer erhöhten Filtration der Zellzwischenräume, so dass das zentrale Blutvolumen abnimmt und der Füllungsdruck des Herzens sowie das Schlagvolumen sinken. Der Blutdruck fällt und es kommt zu einer Stimulation des sympathischen Nervensystems: Der Pressorezeptorenreflex hält den Blutdruck in seinem mittleren Bereich konstant (van den Berg 2000, 132 f.).

Eine langfristige Blutdruckregulation findet durch die Veränderung des Blutvolumens im Lungenkreislauf des Niederdrucksystems über **Volumenrezeptoren** statt, die in der Arteria pulmonalis und den Herzvorhöfen lokalisiert sind. Über das zirkulierende Blutvolumen stellen sie die Flüssigkeitsbilanz des Gesamtorganismus fest und passen mit Hormonen über folgende Reflexe die Wasserausscheidung an (Amboss GmbH 2020):

Vorhof-Dehnungsreflex: Bei einer Veränderung der Vorhofdehnung wird der Blutdruck über das vegetative Nervensystem (Parasympathikus hoch, Sympathikus niedrig) und über das Hormon **ANP** (Atriales Natriuretisches Peptid) angepasst, das im rechten Herzvorhof gebildet wird. Ist das Blutvolumen erhöht und der Vorhof mehr gedehnt, wird vermehrt ANP freigesetzt. Es wirkt vasodilatierend und erhöht die Natrium- und Wasserausscheidung. Dadurch wird das Blutvolumen gesenkt, der Blutdruck fällt ab. Der Vorhof-Dehnungsreflex wirkt auch in umgekehrter Richtung, d. h. bei einem reduzierten Blutvolumen wird eine geringere Menge ANP gebildet und weniger Natrium und Wasser werden ausgeschieden, so dass der Blutdruck ansteigt (Adam und Geisenberger 2015, 58 f; Amboss GmbH 2020; Schwegler und Lucius 2011, 266).

Gauer-Henry-Reflex oder Diuresereflex: Hier erfolgt eine Anpassung des Blutdrucks über die Ausschüttung von **ADH** (Antidiuretisches Hormon, Adiuretin bzw. Vasopres-

sin) aus dem Hypophysenhinterlappen. ADH wird vermehrt bei Blutdruckabfall ausgeschüttet. Es vermindert die Wasserausscheidung bzw. fördert die renale Wasserresorption, bei der eine größere Menge Wasser rückgeführt wird, so dass der Blutdruck ansteigt. Bei Blutdruckanstieg hemmen Vorhofdehnungsrezeptoren über vagale Afferenzen die ADH-Sezernierung: Die Ausscheidung von Wasser steigt, es kommt zur Blutdrucksenkung (Adam und Geisenberger 2015, 55, 59; Amboss GmbH 2020; Fischer 2015, 38).

Chemorezeptoren im zentralen Nervensystem ermitteln den pH-Wert des Blutes und die Konzentration von Atemgasen. Eine Regulation der von der Norm abweichenden Werte findet über die Atmung statt sowie über eine gesteigerte Aktivierung des Sympathikus bei einem Anstieg des CO₂-Partialdrucks, einem Abfall des Sauerstoffpartialdrucks und einem Abfall des pH-Wertes (Amboss GmbH 2020).

2.1.2.3 Hormonale Blutdruckregulation

Endokrine (hormonale) **Einflüsse** wirken systemisch und langsam, da die Hormone zunächst über die Blutbahn zu dem Organ, an dem sie ihre Wirkung entfalten sollen, transportiert werden müssen. Die Gefäßweite wird von Hormonen wie Adrenalin und Noradrenalin beeinflusst, deren Wirkung abhängig von verschiedenen Faktoren ist: Art der Rezeptoren, deren Anzahl und deren Affinität zu den Hormonen (Silbernagl 2018, 238; van den Berg 2000, 128 ff.). Darüber hinaus spielen Hormone der Niere, der Nebennierenrinde und des Nebennierenmarks, der Neurophyse und der Herzvorhöfe eine bedeutende Rolle bei der **hormonalen Blutdruckregulation** (Fischer 2015, 37 f.).

Niere, Nebennierenrinde und Nebennierenmark: Bei starkem Abfall des renalen Blutdrucks unter 90 mmHg systolisch kommt es zur Reizung der Pressorezeptoren, die die Ausschüttung des Enzyms **Renin** stimulieren (Wesseler 2015, 50 ff.). Darüber hinaus messen die Tubuluszellen der Macula densa¹ in der Niere den Kochsalzgehalt der Tubulusflüssigkeit. Sie geben diese Information an die benachbarten Zellen des juxta-

¹ Die Macula densa ist Teil des juxtaglomerulären Apparats der Niere. Sie ist dort lokalisiert, wo der Tubulus zu seinem Glomerulum zurückkehrt. Die Macula densa ist ein chemischer Sensor, der den Natrium/Chlorid-Gradienten zwischen dem Blut im Vas afferens und dem Harn im Tubulus bestimmt. (Wesseler 2015, 51).

glomerulären Apparats der Niere² (Schwegler und Lucius 2011, 361 f.), wo die Endopeptidase Renin gebildet wird (s. Abb. 1 ①). Renin wird bei Blutdruckabfall sowie bei Natriummangel sezerniert (Adam und Geisenberger 2015, 56 f.) oder bei einer Minderdurchblutung der Niere, die durch ein vermindertes Blutvolumen verursacht werden kann (van den Berg 2000, 134). Renin spaltet vom in der Leber synthetisierten Glykoprotein Angiotensinogen das Dekapeptid Angiotensin I ab, das relativ inaktiv ist. Die endständige Protease Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) aus der Lunge entfernt anschließend vom Angiotensin I zwei Aminosäurereste und es entsteht das sehr aktive Oktapeptid Angiotensin II (s. Abb. 1 ②). **Angiotensin II** hat eine starke vaso-konstriktorische Wirkung: Es verengt die Arteriolen, erhöht den totalen peripheren Widerstand und lässt den Blutdruck ansteigen (Adam und Geisenberger 2015, 56 f; Silbernagl 2013, 224).

Abbildung 1: Regulation des Blutdrucks: Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (Field 2017, 25)

Daneben ist Angiotensin II der stärkste Stimulator für die Freisetzung von **Aldosteron** (Silbernagl 2013, 224). Das Steroidhormon wird aus Cholesterin in der Zona glomeru-

² Der juxtaglomeruläre Apparat der Niere (JGA) ist die Kontaktstelle zwischen versorgendem Blutgefäß (Vas afferens) und dem distalen Nierentubulus. Er dient u. a. der Steuerung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts und ist Ort der Bildung von Renin, das über das Blutgefäßsystem zur Leber transportiert wird (Adam und Geisenberger 2015, 56 f.).

losa der Nebennierenrinde hergestellt (s. Abb. 1 ③). Die Bildung von Aldosteron wird auch durch einen Volumen- oder Natriummangel sowie einen Anstieg der Kalium-Konzentration stimuliert (Adam und Geisenberger 2015, 56 f.). Aldosteron steigert die Erregbarkeit der glatten Muskulatur und verstärkt die Wasser- und Natriumretention, was zur Erhöhung des Extrazellulärvolumens und einem Blutdruckanstieg führt (Silbernagl 2013, 224; van den Berg 2000, 134). Die Ausschüttung von Aldosteron bewirkt im distalen Tubulus und im Sammelrohr der Niere die verstärkte Synthese eines luminalen Natriumkanals und die Bildung der basalen Natrium-Kalium-ATPase. Diese beiden Faktoren fördern die Rückresorption von Natrium. Dies führt zum Anstieg der Natriumkonzentration im Blut. Aus der höheren Natriumrückresorption resultiert eine vermehrte osmotisch bedingte Wasserausscheidung. Der Blutdruck steigt. Gleichzeitig scheidet die Niere zur Aufrechterhaltung der Elektroneutralität mehr Kalium aus (Adam und Geisenberger 2015, 56 f.). Umgekehrt wird bei einer kaliumreichen Ernährung vermehrt Aldosteron ausgeschüttet (Wesseler 2015, 50). Durch die Regulation des Natrium- und Kaliumgehalts im Endharn ist Aldosteron für das Maß, in dem die Niere Säure ausscheidet, zuständig und bestimmt die Salzausscheidung (Schwegler und Lucius 2011, 360). Um eine zu starke Ausschüttung von Renin zu verhindern, kann Aldosteron mittels einer negativen Feedbackschleife dessen Ausschüttung hemmen (Wesseler 2015, 50 ff.). Dieser Mechanismus, dem zur Blutdruckregulation eine große Bedeutung beikommt, heißt **Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS)** (Fischer 2015, 37 f.).

Neurophyse (Hypophysenhinterlappen): Neben Angiotensin II und Aldosteron steigert auch das Peptidhormon **ADH** den Blutdruck. ADH ist ein Hormon des Hypophysenhinterlappens, das im Hypothalamus produziert und in der Hypophyse gespeichert wird. Es wird durch einen Anstieg der Plasmaosmolarität ausgeschüttet. Durch den Einbau von Aquaporinen (Wasserkanälen) in die Membran der Sammelrohrzellen im Nierenmark kontrolliert ADH das Volumen des Endharns und den Wasserhaushalt des Organismus. Die Aquaporine erlauben den Ausstrom von Wasser aus dem Tubuluslumen in die Blutgefäße. Es kommt zur erhöhten Wasserrückresorption in der Niere und zur verringerten Ausscheidung von Wasser. Das Harnvolumen nimmt ab und der Urin ist konzentrierter, die Blutgefäße kontrahieren, der Blutdruck steigt (Adam und Geisenberger 2015, 55, 59; Schwegler und Lucius 2011, 361 f.). Die ADH-Regulation erfolgt über Dehnungsrezeptoren in den Herzvorhöfen. Bei Stimulation der dort ansässigen Rezeptoren

ren wird die Freisetzung von ADH gehemmt und vermehrt Wasser ausgeschieden. Ein geringer Füllungsdruck in den Herzvorhöfen wiederum führt zur Sezernierung von ADH und zu einer geringeren H₂O-Ausscheidung (Schwegler und Lucius 2011, 361 f.).

Herzvorhöfe: Bei erhöhtem zentralvenösen Druck bzw. stark gedehnten Vorhöfen wird ANP (auch Atrialer Natriuretischer Faktor ANF oder Atriopeptin genannt) produziert. ANP fördert die Natrium- und Wasserausscheidung über die Nieren, so dass das Plasmavolumen abnimmt. Dies führt zu einer Senkung des Blutdrucks (Fischer 2015, 37 f.).

2.1.3 Niere und Tubulussystem

Durch ständige Säuberung des Blutes kontrollieren die Nieren die Zusammensetzung des Blutes sowie das Blutvolumen und tragen damit zur Erhaltung der Homöostase des menschlichen Organismus bei. Wasser, Harnstoff und Harnsäure bilden wichtige Stoffwechselabfälle, während andere Flüssigkeiten, Wasser und darin gelöste Stoffe in den Blutkreislauf zurückgegeben werden. Harnbildung und Blutdruckregulation erfolgen über drei Vorgänge (s. Abb. 2) (van Kampen 2000, 237 ff.):

Abbildung 2: Erhaltung der Homöostase durch glomeruläre Filtration, tubuläre Reabsorption und tubuläre Sekretion in den Nieren (van Kampen 2000, 238)

- a) Passiver Vorgang der *glomerulären Filtration*: Flüssigkeiten und Lösungen werden vom hydrostatischen Druck durch eine Membran gefiltert, die zwischen Blut und Innenraum des Glomerulums (Gefäßknäuel des Nierenkörperchens) liegt. Durch die Wand des Glomerulums passieren das Blutplasma und Lösungen (Glukose, Aminosäuren, Salze), während Blutzellen und Proteine durch ihre Größe an der Passage gehindert werden und in der Blutbahn verbleiben (van Kampen 2000, 237 ff.).
- b) Durch *Rückresorption (tubuläre Reabsorption)* wird ein Großteil des tubulären Inhalts zurück in die Blutbahn gegeben. Ungefähr 85 % des Wassers sowie reichlich Natrium und Phosphate und die gesamte Glukose werden rückresorbiert. Die Rückresorption von Glukose, Aminosäuren, Vitaminen, Elektrolyten und Wasser erfolgt im proximalen Tubulus, während Natriumchlorid hauptsächlich im distalen Tubulus aufgenommen wird (van Kampen 2000, 237 ff.).
- c) Bei der *tubulären Sekretion* werden Substanzen aus dem Blut der peritubulären Kapillaren durch die Tubuluszellen ausgeschieden und im distalen Tubulus mit Urin vermischt, so dass die richtige Menge an Wasser aus dem Körper entfernt wird. ADH und Aldosteron regulieren die Urin-Zusammensetzung und regen die Nieren zur Speicherung von Natrium an. Eine größere Natriummenge führt zur Speicherung von Wasser. Das Blutvolumen vergrößert sich, der Blutdruck steigt (Bakris 2020; van Kampen 2000, 237 ff.).

Die Anpassung der renalen Natriumausscheidung wird von neurohumoralen und hämodynamischen Effektormechanismen geregelt. Das **Renin-Angiotension-Aldosteron-System** stellt den wichtigsten neurohumoralen Mechanismus dar. Die Freisetzung von Renin erfolgt über drei Stimuli (vgl. hierzu 2.1.2.3) (Field 2017, 24 ff.):

- Blutdruckabfall in der afferenten (zuführenden) Arteriole
- Ausschüttung von Noradrenalin (Norepinephrin) durch sympathische Nervenendigungen an granulierten Zellen
- Abfall der Natriumchlorid-Konzentration im distalen Tubulus

Für eine Zunahme des Blutvolumens steuern die Nieren bei Blutdruckabfall mit der Retention von Natriumchlorid und Wasser gegen, während sie zur Verringerung des Blutvolumens und zur Normalisierung des Blutdrucks bei einem Blutdruckanstieg mit

einer vermehrten Salz- und Wasserausscheidung reagieren. Die Salz- und Wasserretention bei Blutdruckanstieg wird über die Freisetzung von Renin geregelt (vgl. 2.1.2.3). Durch das RAAS wird das vasokonstriktorisch wirkende Angiotensin II produziert, das im sympathischen Teil des vegetativen Nervensystems Aldosteron und ADH sezerniert. Beide Hormone steuern die Salz- und Natriumretention der Nieren (Bakris 2020).

2.2 Arterielle Hypertonie

Arterieller Bluthochdruck stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar und zählt zu den häufigsten Todesursachen bei Erwachsenen. Bei fast jedem dritten Erwachsenen in Deutschland wurde laut GEDA-Studie von 2014/2015 Bluthochdruck diagnostiziert (Neuhäuser 2017, 57).

2.2.1 Definition und Prävalenz

Definition: Bei dem als arteriellen Blutdruck bezeichneten physikalischen Druck in den Herzkammern und Blutgefäßen kommt es im Tagesverlauf in Abhängigkeit von der ausgeübten Tätigkeit zu größeren Schwankungen (Grönemeyer 2008, 83). Als normal gilt ein Wert zwischen 120 und 129 mmHg (systolisch) und zwischen 80 und 84 mmHg (diastolisch). Optimal sind Werte unter 120/80 mmHg. Als hoch normal gelten Werte zwischen 130 und 139 mmHg (systolisch) und zwischen 85 und 89 mmHg (diastolisch) (Deutsche Hochdruckliga 2020c).

Tabelle 1: *Klassifikation der arteriellen Hypertonie* (Arastéh 2018, 1000)

Stufe	systolisch (mm Hg)	diastolisch (mm Hg)
optimal	<120	<80
normal	120–129	80–84
hoch normal	130–139	85–89
Bluthochdruck		
■ Grad 1 (mild)	140–159	90–99
■ Grad 2 (moderat)	160–179	100–109
■ Grad 3 (schwer)	≥ 180	≥ 110
isolierte systolische Hypertonie	≥ 140	<90
* nach den Leitlinien der European Society of Hypertension (ESH), 2013		

Hypertonie liegt vor, wenn der arterielle Blutdruck an zwei Tagen von mindestens drei aufeinanderfolgenden Messungen über dem Mittelwert liegt, der Wert also mindestens 140/90 mmHg beträgt (Silbernagl 2013, 222; Weltgesundheitsorganisation 2020b). Der Bluthochdruck wird in drei Grade eingeteilt (s. Tabelle 1). Leichte (milde) Hypertonie (Grad 1) besteht bei Werten von 140 - 159/90 - 99 mmHg, als mittelschwer (moderat) wird der Blutdruck bezeichnet, wenn die Werte zwischen 160 und 179 mmHg bzw. 100 und 109 mmHg liegen (Grad 2), und bei Werten ab 180/110 mmHg gilt Grad 3 der schweren Hypertonie. Darüber hinaus gibt es die besondere Form der isolierten systolischen Hypertonie, die vor allem bei älteren Menschen auftritt. Bei ihr liegt der obere systolische Blutdruck bei mindestens 140 mmHg, während der untere diastolische Wert niedriger als 90 mmHg ist (Deutsche Hochdruckliga 2020c).

Es wird zwischen primärer und sekundärer Hypertonie unterschieden. Die **primäre (essenzielle) Hypertonie** tritt zu ca. 90 % auf. Eine eindeutige Zuordnung der Ursachen ist schwierig, meist wird sie durch mehrere Faktoren begründet: genetische Ursachen und Lebensstilfaktoren wie Bewegungsmangel, Übergewicht, zu hohe Kochsalzaufnahme, zu hoher Alkohol- oder Nikotinkonsum (Arastéh 2018, 1001 f; Fröleke 2018, 195).

Eine **sekundäre Hypertonie**, die bei ca. 10 % der mit Bluthochdruck diagnostizierten Personen vorliegt, wird durch Organ- oder Systemerkrankungen (z. B. Nierenfunktionsstörungen) ausgelöst. Bei der sekundären Hypertonie ist die Behandlung der Grunderkrankung von übergeordneter Bedeutung (Arastéh 2018, 1001 f; Fröleke 2018, 195).

Prävalenz: Laut Weltgesundheitsbehörde (WHO) hat im Jahr 2020 weltweit jeder dritte Erwachsene Bluthochdruck. Die Zahl der Betroffenen nimmt mit steigendem Alter zu. Zwischen dem 20. und 39. Lebensjahr liegt der Blutdruck bei jedem 10. Erwachsenen über 140/90 mmHg, während dieser Wert bereits bei jedem zweiten Erwachsenen zwischen 50 und 59 Jahren festgestellt wird (Weltgesundheitsorganisation 2020b). 2018 war Hypertonie weltweit die Ursache für ca. 9,4 Mio. Todesfälle. Allein in Deutschland leiden ca. 20 bis 30 Millionen Bundesbürger, ca. ein Drittel der Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren, an Bluthochdruck, wobei der systolische Blutdruck durch strukturelle und funktionelle Veränderungen an den Gefäßwänden ab dem 45. Lebensjahr stark ansteigt. Zwischen 70 und 79 Jahren leiden sogar drei von vier Erwachsenen unter zu hohem Blutdruck (Deutsche Hochdruckliga 2020b, 1 ff; Fröleke 2018, 195). Laut der

GEDA-Studie zum Gesundheitszustand und -verhalten der deutschen Bevölkerung von 2014/2015 sind in mittleren Jahren mehr Frauen als Männer von ärztlich diagnostiziertem Bluthochdruck betroffen (30,9 % vs. 32,8 %), wobei bei den über 65-Jährigen mehr Männer als Frauen an Hypertonie leiden (65,1 % vs. 63,8 %) (Neuhäuser 2017, 58).

Nach Angaben der Deutsche Hochdruckliga liegt mit steigender Tendenz sogar schon die Zahl von Kindern mit erhöhten Blutdruckwerten bei mehreren Hunderttausend (Deutsche Hochdruckliga 2020b, 1 ff.). Die Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitsurveys KiGGS-Studie nennt als Zahl der 14- bis 17-Jährigen, die einen über dem Normalwert von 120/80 mmHg liegenden Blutdruck haben, von 26,2 % bei den Mädchen und 52,5 % bei den Jungen (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 02.03.2016).

2.2.2 Ursachen

Aus pathophysiologischer Sicht ist Ursache einer arteriellen Hypertonie ein erhöhtes Herzzeitvolumen oder ein erhöhter peripherer Gefäßwiderstand. Hypertonie ist eine multifaktorielle Erkrankung, d. h. für ihre Entwicklung sind mehrere Faktoren verantwortlich. Dazu zählen genetische Anlagen, ein höheres Lebensalter, eine familiäre Vorbelastung und andere Erkrankungen (sekundäre Hypertonie), aber auch Ernährungsbedingungen und Lebensstilfaktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress und ungünstige Ernährung. Hier sind besonders ein übermäßiger Alkoholkonsum und eine zu hohe Zufuhr von gesättigten Fettsäuren und Kochsalz zu nennen (Alber und Hölzl 2010, 106; Weltgesundheitsorganisation 2020a).

Zumindest bei salzsensitiven Personen führt die zu hohe Kochsalzaufnahme zu primärem Hochdruck. Wenn größere Mengen an Kochsalz und Wasser aufgenommen werden als der Körper ausscheiden kann, erhöht sich das Extrazellulärvolumen und der venöse Rückstrom findet verstärkt statt. Die Folge sind Volumenhochdruck, ein gesteigertes Herzzeitvolumen und ein erhöhter Blutdruck. Eine weitere mögliche Ursache für Hypertonie ist eine Niereninsuffizienz, durch die eine verhältnismäßig niedrige Kochsalzaufnahme nicht mehr adäquat vom Organismus bilanziert wird. Auch das Wachstum eines Nebennierenrindenzinoms gilt als Auslöser, da es zu einer unkontrollierten Aldosteron-Produktion und als Folge zu einer erhöhten Natriumretention führt. Eine weitere Ursache können durch Adrenalin und Noradrenalin sezernierende Tumoren sein (Silbernagl 2013, 225; Silbernagl 2018, 242).

Für die Entstehung von arterieller Hypertonie ist das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System von besonderer Bedeutung. Bei geringerer Natriumausscheidung in den Glomeruli der Nieren kommt es zur Gegenregulation, d. h. es wird vermehrt Renin gebildet und in der Folge werden auch die beiden Blutdruck steigernden Hormone Angiotensin II und Aldosteron sezerniert. Der erhöhte Druck führt schließlich zu einer gesteigerten Filtration und Natriumausscheidung (Horn 2015, 607).

2.2.3 Symptome und Folgeerkrankungen

Laut WHO steigt durch unbehandelten Bluthochdruck das Risiko für Folgeerkrankungen. Auch das Komplikationsrisiko nimmt bei gleichzeitigem Vorliegen anderer kardiovaskulärer Erkrankungen deutlich zu (Weltgesundheitsorganisation 2020b).

Meist verläuft Bluthochdruck zunächst symptomlos. Schließlich äußert er sich durch Müdigkeit, Kopfschmerz, Schwindel und ein Druckgefühl im Brustbereich. Ablagerungen in den Gefäßwänden führen zu Verdickungen, Verengung und Verhärtung der Gefäßwände und zu arteriosklerotischen Schädigungen in den arteriellen Gefäßen. Die Gefäße werden unelastischer. Sie können sich nicht mehr durch Kontraktion oder Dilatation den normalen Schwankungen des Blutflusses anpassen. Dadurch steigt der diastolische Blutdruck weiter an. In der Folge muss das Herz ständig gegen einen zunehmenden Widerstand anpumpen, so dass auch der systolische Blutdruck weiter ansteigt. Das Resultat ist eine Minderdurchblutung (Ischämie) von Organen wie Myokard, Gehirn, Auge, Mesenterialbereich, Niere und Beinen. Das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Aneurysmen an den großen Gefäßen steigt, es kann zu Augen- und Nierenschädigungen kommen (Fröleke 2018, 196; Silbernagl 2013, 226; Silbernagl 2018, 242).

Laut Interheart-Studie, die 2004 in 52 Ländern weltweit durchgeführt wurde, trägt Bluthochdruck mit ca. 18 % zu einem ersten Herzinfarkt bei. Jeder Blutdruckanstieg um 20 mmHg systolisch oder 10 mmHg diastolisch verdoppelt das Mortalitätsrisiko für koronare und zerebrovaskuläre Erkrankungen (Alber und Hölzl 2010, 106).

2.2.4 Nicht-pharmakologische Therapiemöglichkeiten

Einer medikamentösen Behandlung der primären Hypertonie sollte stets eine nicht-pharmakologische Behandlung vorausgehen. Nach der Deutschen Hochdruckliga gibt es zwei Ansatzpunkte: eine Veränderung der Lebensstilfaktoren sowie eine Ernährungsumstellung. Der Nikotinkonsum sollte eingestellt und der Alkoholkonsum auf unter 30 g pro Tag beschränkt werden. Entspannungsübungen, Maßnahmen zur Stressbewältigung und regelmäßige körperliche Bewegung, vorzugsweise Ausdauersport, sollten in den Alltag eingebaut werden (Deutsche Hochdruckliga 2020a, 7 ff; Fröleke 2018, 196).

Da Hypertonie durch Übergewicht begünstigt wird, ist auf ein gesundes Körpergewicht zu achten. Im Rahmen der Ernährung empfiehlt die Deutsche Hochdruckliga folgende Maßnahmen (Deutsche Hochdruckliga 2020a, 7 ff.):

- Beschränkung der Kochsalzaufnahme auf weniger als 6 g pro Tag
- gleichzeitige Steigerung der Kaliumzufuhr auf 4 bis 5 g täglich
- Reduzierung der Gesamtfettzufuhr auf täglich 70 bis 80 g
- möglichst Verzehr von Pflanzenfetten und -ölen mit einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren
- Reduzierung von tierischen Fetten, z. B. durch zwei fleischfreie Tage in der Woche
- Reduzierung cholesterinreicher Nahrung auf max. 300 mg Cholesterin täglich
- Verzehr von Seefischen (2 Mal pro Woche) zur Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren
- Verzehr ballaststoffreicher Kost

Besonders der Reduzierung des Natrium- und des Kochsalzverzehr kommt bei den ernährungstherapeutischen Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos einer Hypertonie eine große Bedeutung bei (Fröleke 2018, 196).

2.3 Kochsalz

Zwar ist Natrium als Mineralstoff zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts von Körperflüssigkeiten essenziell und wichtig für die Funktion von Nerven und Muskeln. Dennoch warnt die WHO vor einem zu hohen Natriumchloridkonsum. In Europa zeichnet eine hohe Salzzufuhr für nahezu 50 % der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen verantwortlich, wie Zahlen der WHO von 2020 belegen. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass altersunabhängig ein erhöhter Blut-

druck durch einen zu hohen Kochsalzkonsum entsteht. Gerade bei Kindern besteht die Gefahr, sich durch salzhaltige Speisen an den Geschmack von Salz zu gewöhnen und somit lebenslange Gewohnheiten zu entwickeln, die die Risikowahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter an Hypertonie oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, deutlich erhöht (Weltgesundheitsorganisation 2011; Weltgesundheitsorganisation 2020a).

2.3.1 Kochsalz im menschlichen Organismus

Ein Gramm Natriumchlorid (NaCl), auch als Koch-, Tafel- oder Speisesalz bekannt, besteht aus 0,4 g Natrium und 0,6 g Chlorid. In 2,54 g Kochsalz ist ca. 1 g Natrium enthalten. Es gilt folgende Umrechnungsformel: $\text{NaCl (g)} = \text{Na (g)} \times 2,54$ (Fröleke 2018, 102; Nutrifacts 2003).

Natrium ist ein essenzieller Mineralstoff, der dem Körper von außen mit der Nahrung zugeführt werden muss. Als wichtigstes Kation im Extrazellulärraum ist es Bestandteil der extrazellulären Flüssigkeit (40 % des Natriumbestandes im Organismus), der Knochenmatrix (50 %) und der Körperzellen (10 %). Natrium trägt zur Aufrechterhaltung des Volumens und des osmotischen Drucks bei. Es reguliert den Wasserhaushalt, beeinflusst den Blutdruck und spielt eine wichtige Rolle im Säure-Basen-Haushalt. Durch die Aufrechterhaltung des Membranpotentials ist Natrium für die Muskelkontraktion und die Nervenreizweiterleitung essenziell und es ist an der Enzymregulation beteiligt. Ein hoher Konsum von Kochsalz führt zu einer erhöhten Ausscheidung von Natrium und Kalzium über den Urin, was einen vermehrten Abbau von Knochensubstanz zur Folge haben kann (Fröleke 2018, 102; Nutrifacts 2003).

Chlorid als zweiter Bestandteil von Speisesalz ist das wichtigste Anion in der extrazellulären Flüssigkeit. Als Baustein von Magensäure ist Chlorid wichtig für Verdauungsprozesse sowie zur Abwehr von schädlichen Bakterien. Als Gegenion zu Natrium ist Chlorid ebenfalls für die Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks, der Elektroneutralität und für den Säure-Basen-Haushalt wichtig (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 03.01.2017; Fröleke 2018, 102).

Beide Mineralstoffe zusammen lösen in Form von Natriumchlorid die Sinneswahrnehmung „salzig“ aus. Dadurch werden im Organismus physiologische Prozesse wie Spei-

chelbildung, Produktion von Magensäure und die Freisetzung von Verdauungsenzymen angestoßen und die Herzkreislauf- und Nierenfunktion aktiviert (Fröleke 2018, 102).

Neben Natrium und Chlorid ist auch **Kalium** essenziell für den menschlichen Organismus. Zwar ist es nicht Bestandteil von Kochsalz, kommt aber häufig gemeinsam mit Natrium und Chlorid in der Nahrung vor und hat wie Natrium Einfluss auf die Höhe des Blutdrucks. Dabei beeinflusst Kalium entsprechende Prozesse im Körper in antagonistischer Weise zu Natrium. Kalium ist das häufigste Kation der intrazellulären Flüssigkeit und spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Elektrolythomöostase, der Nervenreizweiterleitung sowie der Muskelkontraktion. Außerdem trägt es zum Wachstum von Zellmasse bei. Im Gegensatz zu Natrium gilt Kalium als blutdrucksenkend. In Form von Kaliumchlorid kann Kalium gemeinsam mit Chlorid als Alternative zu Natriumchlorid zum Salzen von Speisen verwendet werden (Fröleke 2018, 102; Nutrifacts 2003; Rust und Ekmekcioglu 2015, M342).

2.3.2 Der Begriff der „Salzsensitivität“

Teile der Bevölkerung zeigen nach einer Kochsalzaufnahme eine veränderte Blutdruckregulation. Diese Menschen gelten als „salzsensitiv“, während Menschen ohne Salzsensitivität gar nicht oder nur wenig auf eine Aufnahme von Kochsalz reagieren (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2020, 5 f.). In ihren Betrachtungen zum Zusammenhang zwischen Hypertonie und Kochsalzkonsum gehen Lobenwein et al. von der von Weinberger festgelegten Definition zur Salzsensitivität aus. Dabei wird der systolische Blutdruck nach der Infusion von 2 Litern einer 0,9 %igen Natriumchloridlösung über 4 Stunden mit dem Wert verglichen, der sich nach einer eintägigen Kost mit 0,5 g Kochsalz und einer Gabe von Furosemid (Arzneistoff aus der Gruppe der Schleifendiuretika) ergibt. Fällt der systolische Blutdruck um mehr als 10 mmHg, spricht Weinberger von Salzsensitivität. Dies ist bei ca. 51 % der Hypertoniker der Fall. Aber nicht nur Hypertoniker reagieren salzsensitiv, sondern auch Menschen mit normotonomem Blutdruck. Dies sind ca. 26 % (Lobenwein und Mayer 2010, 632).

Bestimmte Bevölkerungsgruppen neigen eher zu einer salzsensitiven Reaktion. Dazu zählen dunkelhäutige Personen bzw. Menschen afrikanischer oder afroamerikanischer Herkunft, Adipöse, ältere Personen sowie Menschen mit dem metabolischen Syndrom oder einer Niereninsuffizienz (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2020, 5 f.).

Als Ursache für Salzsensitivität kann eine geringere ANP-Ausschüttung bei der Aufnahme von Natriumchlorid ebenso verantwortlich sein wie eine erhöhte Sympathikusaktivität oder eine verstärkte Natriumrückresorption (Lobenwein und Mayer 2010, 632).

Die renale Natriumausscheidung wird vor allem durch Aldosteron reguliert, das neben der Natrium-Kalium-ATPase im Sammelrohr der Niere auch den epithelialen Natriumkanal (ENaC) stimuliert. Durch diese ENaC-Kanäle kann Aldosteron auf die Gefäße wirken, so dass erhöhte Natriumkonzentrationen im Plasma vermehrt Natrium in die Zelle einströmen lassen. Die endotheliale Glykokalix (an der Zellmembran an Oberflächenproteine und -phospholipide gekoppelte Schicht aus Kohlenhydraten) ist negativ geladen, so dass sie die positiven Natrium-Ionen bei einer Hypernatriämie vorübergehend binden und einen allzu raschen Einstrom von Natrium ins Zellinnere verhindern kann. Bei salzsensitiven Menschen funktioniert die Schutzfunktion der Glykokalix nicht im richtigen Maße. Dadurch kann es bei einer zu hohen Natriumzufuhr zu einer erhöhten Natriumkonzentration und damit zu Bluthochdruck kommen (Silbernagl 2013, 224).

2.3.3 Bedarf und Zufuhrempfehlungen

Der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlene Orientierungswert für die Zufuhr von Speisesalz liegt für Erwachsene bei maximal 6 g pro Tag (ca. 2,4 g Natrium). Dies entspricht der Menge eines Teelöffels Kochsalz (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 02.03.2016). Die WHO empfiehlt sogar nur 5 g Speisesalz pro Tag (World Health Organisation 29.04.2020).

Gleichzeitig nennt die DGE für die drei interagierenden Mengenelemente Natrium, Chlorid und Kalium Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr. Danach hält die DGE 1,5 g Natrium täglich für Erwachsene für angemessen. Bei Chlorid liegt der Wert bei 2,3 g pro Tag. Bei Kalium erachtet die DGE als Zufuhrwert 4,0 g täglich für adäquat. Da in der Stillzeit ein erhöhter Bedarf an Kalium besteht, liegt die Empfehlung für Stillende bei 4,4 g täglich (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 03.01.2017).

In der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1)³ lagen 70 % der Frauen und 80 % der Männer über den maximalen Zufuhrempfehlungen für Speisesalz

³ Die DEGS1 wurde von 2008 bis 2011 im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vom Robert-Koch-Institut bei 6.962 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren durchgeführt.

von 6 g pro Tag. Danach nahmen Männer im Durchschnitt täglich 10,0 g Kochsalz auf, Frauen ca. 8,4 g. Bei mehr als der Hälfte der Männer und bei ca. 39 % der Frauen beträgt die tägliche Kochsalzaufnahme über 10 g (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2020; Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2020, 3). Auch der 13. DGE-Ernährungsbericht aus 2016 zeigt, dass die Natriumzufuhr bei Erwachsenen um mehr als das Zweifache über dem D-A-CH-Referenzwert von 1,5 g Natrium pro Tag liegt (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2017).

Eine zu geringe Aufnahme von Kochsalz ist in westlichen Industrienationen eher unwahrscheinlich. Wird jedoch zu wenig Natrium mit der Nahrung aufgenommen, reagiert der Körper mit einer Reduzierung der Natriumausscheidung. Die normale tägliche Natriumausscheidung führt zu Verlusten von Natrium, so dass Erwachsenen ohne besondere Lebenssituationen (Schwangerschaft, Stillzeit) eine Mindestzufuhr von 550 mg Natrium pro Tag empfohlen wird (Rust und Ekmekcioglu 2015, M337).

2.3.4 Kochsalz in Lebensmitteln

Die Natrium- und Chloridionen in reinem Kochsalz sind in einem regelmäßigen Kristallgitter angeordnet. Durch den Kontakt mit Wasser lösen sich die Kristalle und zerfallen in ihre elektrisch geladenen Bestandteile, die durch den Kontakt mit Rezeptoren auf der Zunge die Geschmacksrichtung „salzig“ auslösen. Für die Salzempfindung verantwortlich sind Kristallform und Textur sowie die Geschwindigkeit, mit der sich das Salz im Mund mit dem Speichel verbindet (Vierich und Vilgis 2017, 38 f.).

Bei der Speisenzubereitung und in der Lebensmittelindustrie erfüllt Kochsalz verschiedene Funktionen. Durch seine konservierenden Eigenschaften trägt es zur Verlängerung der mikrobiellen Haltbarkeit und zu einer höheren Lebensmittelsicherheit bei, da die Wasseraktivität im Lebensmittel durch die Zugabe von Natriumchlorid herabgesetzt wird und Mikroorganismen in ihrem Wachstum gehindert werden. Speisesalz wird auch als Würzmittel zur Verbesserung des Geschmacks und als Geschmacksverstärker anderer Lebensmittelinhaltsstoffe eingesetzt. Bei der Herstellung von Brot führt es zu einer Verbesserung der Textur für eine krosse Brotkrume (Scholl-Bürgi 2010, M342; Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft 27.03.2013).

Im Rahmen der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten (s. 2.3.5) gibt es gegenwärtig in der deutschen Lebensmittelindustrie Bestrebungen zur Reduktion des Natriumchlorid-Gehalts in industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Eine Veränderung von Rezepturen stellt aber auf technologischer Ebene eine Herausforderung bezüglich der sensorischen Eigenschaften wie Aussehen, Konsistenz und Mundgefühl dar. Dies kann die Verbraucherakzeptanz negativ beeinflussen (Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft 27.03.2013). Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass beim Konsumenten aufgrund einer allmählichen Reduzierung des Natriumchlorid-Gehalts ein Gewöhnungseffekt eintritt, der eine Reduzierung des Kochsalzgehalts um 20 % bis 25 % erlaubt, ohne dass es zu Geschmackseinbußen kommt. Als Alternative zu Natriumchlorid werden in der Lebensmittelindustrie aktuell andere Mineralsalze wie Kaliumchlorid diskutiert, das allerdings einen bitteren, metallischen Geschmack hat, der durch weitere Zusatzstoffe überdeckt werden müsste (Scholl-Bürgi 2010, M342). Eine weitere Herausforderung durch die Reduzierung von Natriumchlorid in industriell bearbeiteten Lebensmitteln stellt die Jodversorgung der Bevölkerung dar, die in Deutschland durch Jodzugaben bei Speisesalz sichergestellt werden soll. Hier ist nach dem Beispiel anderer Länder nach Alternativen zur Jodversorgung zu suchen wie das beispielsweise in Rumänien mit jodiertem Speiseöl oder in Großbritannien und den USA mit jodhaltiger Milch erfolgt (World Health Organization 2013, 37 f.).

Über den Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln (Brot, Wurstwaren, Fertiggerichte, Käse, Salzgebäck etc.) findet die tägliche Aufnahme von Speisesalz zu ca. 70 % bis 80 % statt. Etwa 20 % bis 30 % kommen durch das Nachsalzen bei Tisch bzw. bei der heimischen Speisenzubereitung hinzu (Rust und Ekmekcioglu 2015, M338). Für das salzige Geschmacksempfinden bietet sich beispielsweise das Salzen mittels anderer Lebensmittel an wie beispielsweise zu Pasten verarbeitete Sardellen, die neben einer Salzempfindung auch herzhaft Anklänge bieten. Auch Räucherspeck und salzhaltige Algen vermitteln einen salzhaltigen Geschmack (Vierich und Vilgis 2017, 38 f.). Da unverarbeitete Lebensmittel einen geringen Salzgehalt aufweisen, rät u. a. die DGE den Verbrauchern, mehr selbst mit unverarbeiteten Lebensmitteln zu kochen und auf die geschmacksverstärkende Wirkung von Kräutern und Gewürzen zu setzen, so dass weniger Salz bei der heimischen Speisenzubereitung eingesetzt wird (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 03.01.2017). Der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber wird der Begriff „Gewürze“ in dieser Arbeit stellvertretend auch für „Kräuter“ verwendet.

2.3.5 Initiativen zur Kochsalzreduktion

Bereits 2008 legte die Europäische Union einen Aktionsplan zur Reduzierung der Salzzufuhr um 16 % in 12 Lebensmittelkategorien innerhalb der folgenden vier Jahre bis 2012 fest. Insbesondere Brot, Fertiggerichte, Fleisch- und Wurstprodukte sowie Käse standen dabei im Vordergrund (World Health Organization 2013, 2). Unterstützung erfuhr der Aktionsplan 2012 durch weltweite Forschungsergebnisse, die zeigten, dass durch eine reduzierte Kochsalzaufnahme auf die für Erwachsene von der WHO empfohlene Menge von 5 g pro Tag die Zahl von Schlaganfällen (um 24 %) und von koronaren Herzkrankheiten (um 18 %) gesenkt werden könnte. Vor diesem Hintergrund hat auch das WHO-Regionalbüro für Europa im Rahmen des Aktionsplans zur Umsetzung der Europäischen Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten (2012 – 2016) die Reduzierung der Kochsalzaufnahme zu einem der wichtigsten Ziele erklärt (Weltgesundheitsorganisation 2011).

Mittlerweile gibt es in vielen Ländern Europas Initiativen zur Reduzierung des Salzkonsums. In Finnland sind Warnhinweise auf einen hohen Salzgehalt in zahlreichen Lebensmittelkategorien gesetzlich vorgeschrieben, was bei Broterzeugnissen durch reformulierte Lebensmittelrezepturen eine Reduzierung des Salzgehalts um bis zu 25 % zur Folge hatte. Auch die Aufklärung in Schulen ließ den Salzkonsum in den vergangenen 30 Jahren um 40 % sinken. In Großbritannien führte eine seit 2006 freiwillig eingeführte Ampelkennzeichnung bei ca. 75 % der Lebensmittel innerhalb von zehn Jahren zu einer um 10 % reduzierten Salzaufnahme (Weltgesundheitsorganisation 2013). In Irland führte eine in Kantinen durchgeführte sechswöchige Kampagne „six weeks to change your taste buds“ („sechs Wochen, um Ihr Geschmacksempfinden zu ändern“) in den Jahren von 2006 bis 2009 zu einer Bewusstseinsförderung und zu einer Salzreduktion am Arbeitsplatz, deren Verhalten sich positiv in die privaten Haushalte übertrug. 62 % der teilnehmenden Angestellten gaben eine Reduzierung von Salz auch im häuslichen Gebrauch an (Scholl-Bürgi 2010, M342 f.). In Deutschland hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2018 die Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten verabschiedet. Deren Ziel bis 2025 ist u. a. eine Reduzierung des Salzgehalts in Broterzeugnissen und eine Salzreduktion in Tiefkühl-Pizza auf einen durchschnittlichen Gehalt von 1,25 g/100 g (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2020a).

2.4 Planung und Ablauf einer sensorischen Prüfung

Sensorische Prüfungen liefern qualitative Ergebnisse und zählen zu den nichtmessenden Attributprüfungen. Zunächst ist das **Ziel** der sensorischen Prüfung zu definieren, um die geeignete Prüfmethode festlegen zu können. So wird zwischen der Messung der sensorischen Eigenschaften, der Verbraucherwahrnehmung und der Verbraucherpräferenz unterschieden. Sowohl zur Feststellung der sensorischen Eigenschaften als auch für die Überprüfung der Verbraucherwahrnehmung wird die analytische Sensorik eingesetzt, während die Verbraucherpräferenz mittels hedonischer (affektiver) Sensorik gemessen wird (Hanrieder 2012a, 2).

Ist das Ziel definiert, folgt die Testplanung. Dafür wird die **zu untersuchende Stichprobe** festgelegt. Bei sensorischen Analysen von Lebensmitteln ist die zu wählende Stichprobe aus einer Grundgesamtheit von Lebensmitteln zu wählen, die repräsentativ sein muss. Soll die Verbraucherwahrnehmung im Hinblick auf die Erkennbarkeit von Unterschieden getestet werden, stellen Personen die zu untersuchende Stichprobe dar. Auch bei der Überprüfung der Verbraucherpräferenz oder –akzeptanz sind Personen die zu untersuchende Stichprobe. Als nächstes wird das **Prüfpanel** bestimmt. Bei der sensorischen Analyse sind dies geschulte sensorische Prüfer, während bei Tests zur Verbraucherwahrnehmung und zur Verbraucherpräferenz/-akzeptanz ungeschulte Verbraucher rekrutiert werden. Für die Verbraucherwahrnehmung sollte es sich bei den untrainierten Verbrauchern um Konsumenten des Produkts handeln; bei der Messung der Verbraucherpräferenz/–akzeptanz kann eine bestimmte Zielgruppe festgelegt werden. Die Wahl der **Prüfbedingungen**, also das Setting, in dem die Prüfung stattfinden soll, ist eng verknüpft mit dem Ziel der sensorischen Prüfung. Es ist darauf zu achten, dass analytische Prüfungen unter kontrollierten Bedingungen erfolgen. Das bedeutet, dass die Prüfung mit trainierten Prüfern beispielsweise in einem Sensoriklabor stattfindet, damit der Prüfungsvorgang möglichst unverfälscht reproduzierbare Ergebnisse hervorbringt. Umgekehrt ist es bei hedonischen Tests, bei denen untrainierte Prüfer nach Möglichkeit nicht dazu verleitet werden sollen, sich durch eine analytische Prüfumgebung zu sehr bewusst auf das Produkt zu konzentrieren. Hier empfehlen sich gewöhnliche Verzehrsituationen (Hanrieder 2012a, 2 ff.).

Im Anschluss ist die **Prüfmethode** festzulegen. Es handelt sich dabei in Abhängigkeit vom Prüfziel, dem Prüfpanel, der vorhandenen Probenmenge, der Anzahl der zu prüfenden Proben, dem zeitlichen Rahmen und der Probenbeschaffenheit um die genaue Art der sensorischen Prüfung. So wird z. B. zwischen Unterschiedsprüfungen, beschreibenden Prüfungen, beschreibend-bewertenden Prüfungen, hedonischen Prüfungen sowie Geruchs-/Geschmacksschwellenprüfungen und Intensitätsprüfungen mit Subkategorien unterschieden (Hanrieder 2012a, 4).

Zur Vermeidung von Fremdeinflüssen auf das Prüfergebnis (Kontexteffekte) muss im Vorfeld festgelegt werden, wie die **Vorbereitung der Proben**, ihre **Aufstellung** und **Darreichung** erfolgen sollen. Dabei sind auf Probengröße, Prüfgefäß, Probentemperatur, Prüfumgebung und die Art und Reihenfolge der Probenaufstellung zu achten (Hanrieder 2012a, 5 f.). Bei der Prüfung selbst sollte den Prüfern ein **Prüfprotokoll** vorgelegt werden, das neben deren Namen, Angaben wie Datum und Uhrzeit des Tests, das zu testende Prüfgut und bei mehr als einem zu untersuchenden Produkt auch die Code-Nummer der Probe enthält. Auf dem Protokoll muss die genaue Prüfungsanweisung oder eine Fragestellung aufgeführt werden (Hanrieder 2012b, 2).

Bevor der Test durchgeführt wird, sollte sich der Prüfleiter Gedanken zum Ablauf der Prüfung und einem geeigneten **Prüfzeitpunkt** machen. Prüfungen sollten nicht direkt vor oder nach einer Mahlzeit erfolgen, damit die Prüfer nicht übermäßig hungrig oder bereits gesättigt sind. Bei Tests zu mehr als einem Produkt ist ein bestimmtes Ablaufregime zu beachten, so dass intensiver schmeckende Lebensmittelproben eher am Ende eines Tests verkostet werden (Hanrieder 2012b, 2).

Die **Anzahl durchzuführender Tests pro Sitzung** darf nicht zu groß sein, um eine Abnahme der Sinnesempfindlichkeit und Ermüdung der Prüfer zu vermeiden. Auch die Frage zur **Neutralisation** zwischen den einzelnen Proben sollte beachtet werden, da ggf. geschmackliche Überreste der vorhergehenden Probe ausgespült werden sollten, ohne jedoch das Vergessen des Geschmacks zu befördern, wenn ein Vergleich gezogen werden soll (Hanrieder 2012a, 2 f.).

3. Material und Methoden

Es wurde eine Literaturrecherche zu Studien zum Kochsalzkonsum bei Hypertonie (3.1.1) sowie zum Einsatz von Kräutern und Gewürzen zur Kochsalzreduzierung (3.1.2) durchgeführt. Durch eine sich anschließende sensorische Prüfung zur Verbraucherpräferenz sollte ermittelt werden, ob eine nennenswerte Kochsalzreduzierung durch den verstärkten Einsatz von Kräutern und Gewürzen beim heimischen Kochen möglich ist (3.2).

3.1 Literaturrecherche

3.1.1 Studien zu Bluthochdruck und Salzkonsum

Die Literaturrecherche erfolgte in PubMed mit dem Stichtag 10. September 2020 mittels verschiedener Schlagwortkombinationen. Eine erneute Überprüfung der gefundenen Ergebnisse wurde am 15. November 2020 durchgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung fanden nachfolgend Eingang in Tabelle 2 und Abbildung 3. Einschlusskriterium war das Studiendesign der ‚Randomised Controlled Trials‘ (randomisierte kontrollierte Studien) im Zeitraum von 2017 bis 2020. Besondere Ausschlusskriterien wurden bei der Sucheingabe zunächst nicht berücksichtigt. Es wurde mit den Operatoren ‚AND‘ und ‚OR‘ gearbeitet.

Zu der Kombination ‚hypertension AND salt‘ konnten 155 Studien ausgemacht werden. Die Erweiterung der Suchabfolge auf ‚hypertension OR blood pressure AND salt‘ brachte 212 Studien hervor. Eine Eingrenzung auf ‚hypertension OR blood pressure‘ als Teil des Titels in Kombination mit den Schlagworten ‚sodium OR salt‘ reduzierte das Ergebnis auf 111 Studien. Eine weitere Eingrenzung der Schlagwortkombination auf ‚(blood pressure [Title] OR hypertension [Title] OR hypertensive [Title]) AND (sodium [Title] OR sodium-restricted [Title] OR salt [Title] OR salt-restricted [Title])‘ erzielte schließlich 33 Ergebnisse (s. Tabelle 2).

Tabelle 2: Rechercheübersicht von Studien zu Blut(hoch)druck und Salzkonsum mit verschiedenen Schlagwortkombinationen

Suchabfolge	Abfrage/Keywords	Ergebnisse
1	hypertension AND salt	155
2	hypertension OR blood pressure AND salt	212
3	(hypertension [Title] OR blood pressure [Title]) AND (sodium OR salt)	111
4	(blood pressure [Title] OR hypertension [Title] OR hypertensive [Title]) AND (sodium [Title] OR sodium-restricted [Title] OR salt [Title] OR salt-restricted [Title])	33

Abbildung 3 zeigt nachfolgend den Ablauf der mittels PubMed-Recherche gefundenen 33 Studien, von denen eine Studie als Duplikat entfernt wurde. Nachgelagert wurden 21 Studien ausgeschlossen, da der Fokus dieser Studien auf den Auswirkungen auf Urinausscheidung, Niere, Hämodialyse, Diabetes mellitus Typ 2 oder sportlicher Aktivität und nicht auf Blutdruck oder Hypertonie lag. Insofern wurden zunächst 11 Studien als geeignet beurteilt. Da jedoch bei 3 der 11 Studien der untersuchte Parameter nicht der systolische oder diastolische Blutdruck war, wurden auch diese 3 Studien aus der näheren Betrachtung herausgenommen. Somit wurden 6 Studien eingehender betrachtet (s. Tabelle 3 auf Seite 28 bis 30).

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097

Abbildung 3: Auswahl der betrachteten Studien zu Blut(hoch)druck und Salzkonsum

Tabelle 3: Übersicht der ausgewählten Studien zum Zusammenhang von Bluthochdruck und Salzkonsum

Nr.	Autor und Titel	Intervention	Kontrolle	Parameter	Resultate
1	<i>P. Zou et al.</i> <i>Dietary approach to stop hypertension with sodium reduction for Chinese Canadians (DASHNa-CC): A pilot randomized controlled trial</i>	n = 30 Alter: 45+ Blutdruck 140-159/90-99 mmHg Randomisierte Parallel-Gruppen (1:1) Standard-Behandlung in Form von (a) Bluthochdruck-Broschüre (b) Empfehlung für Arztbesuch (c) Informationen zu Gesundheitseinrichtungen in der näheren Umgebung Zusätzlich: (a) DASH Diät (b) Natriumreduktion (c) TCM-Ernährungstherapie Dauer: 8 Wochen	n = 30 Alter: 45+ Blutdruck 140-159/90-99 mmHg Randomisierte Parallel-Gruppen (1:1) Standard-Behandlung in Form von (a) Bluthochdruck-Broschüre (b) Empfehlung für Arztbesuch (c) Informationen zu Gesundheitseinrichtungen in der näheren Umgebung Dauer: 8 Wochen	Systolischer Blutdruck Diastolischer Blutdruck HRQoL	Systolischer Blutdruck (<i>p</i> = 0,12) Diastolischer Blutdruck (<i>p</i> = 0,23) HRQoL (<i>p</i> = 0,04)
2	<i>S. P. Juraschek et al.</i> <i>Effects of sodium reduction and the DASH Diet in relation to baseline blood pressure</i>	n = 207 Alter: 22+ Blutdruck: 120-159/80-95 mmHg DASH-Diät Entweder niedriger, mittlerer oder hoher Natriumgehalt Hauptmahlzeit unter Beaufsichtigung Randomisierte Parallel-Gruppen (IG zu KG 1:1), (niedrig zu mittel zu hoch 1:1:1) Dauer: 30 Tage	n = 207 Alter: 22+ Blutdruck: 120-159/80-95 mmHg Kontrolldiät: Amerikanische Diät Entweder niedriger, mittlerer oder hoher Natriumgehalt Hauptmahlzeit unter Beaufsichtigung Randomisierte Parallel-Gruppen (IG zu KG 1:1), (niedrig zu mittel zu hoch 1:1:1) Dauer: 30 Tage	Systolischer Blutdruck	Systolischer Blutdruck: - Kontrolldiät Na hoch vs. Na niedrig (<i>p</i> = 0,004) - DASH-Diät Na hoch vs. Na niedrig (<i>p</i> < 0,001) - DASH-Diät Na niedrig vs. Kontrolldiät Na niedrig (<i>p</i> = 0,29) - DASH-Diät Na niedrig vs. Kontrolldiät Na hoch (<i>p</i> < 0,001)

Nr.	Autor und Titel	Intervention	Kontrolle	Parameter	Resultate
3	G.-H. Yang et al. <i>Effects of a low salt diet on isolated systolic hypertension – A community-based population study</i>	n = 24 Alter: 62 – 74 Bluthochdruck: isolierter Bluthochdruck Substitution des „normalen“ Salzes durch Salz mit niedrigerem Natriumgehalt (ca. 40 % weniger Na) bei gleicher „Salzigkeit“ Dauer: 6 Monate	n = 27 Alter: 59 – 72 Bluthochdruck: isolierter Bluthochdruck Verwendung des „normalen“ Salzes Dauer: 6 Monate	Systolischer Blutdruck Diastolischer Blutdruck	Systolischer Blutdruck ($p = 0,006$) Diastolischer Blutdruck ($p = N.S.$)
4	J. Hu et al. <i>Effects of salt substitute on home blood pressure differs according to age and degree of blood pressure in hypertensive patients and their families</i>	n = 110 Haushalte (110 Bluthochdruck-Patienten und 189 Familienmitglieder) Alter: 18+ Blutdruck: > 140/90 mmHg Substitution des „normalen“ Salzes zu mind. 50 % durch Salz mit niedrigerem Natrium-, aber höherem Kaliumgehalt Randomisierte Parallel-Gruppen (1:1) Dauer: 12 Monate	n = 110 Haushalte (110 Bluthochdruck-Patienten und 191 Familienmitglieder) Alter: 18+ Blutdruck: > 140/90 mmHg Verwendung des „normalen“ Salzes Randomisierte Parallel-Gruppen (1:1) Dauer: 12 Monate	Systolischer Blutdruck Diastolischer Blutdruck	Systolischer Blutdruck ($p < 0,05$) Diastolischer Blutdruck ($p = N.S.$) Ältere Patienten, Patienten mit höherem Blutdruck und Frauen erzielten effektivere Blutdrucksenkungen

Nr.	Autor und Titel	Intervention	Kontrolle	Parameter	Resultate
5	<i>K. D. Cashman et al.</i> <i>'Low-salt' bread as an important component of a pragmatic reduced-salt diet for lowering blood pressure in adults with elevated blood pressure</i>	n = 46 Alter: < 65 Blutdruck: 120-160/80-95 mmHg Supplementation von „normalem“ Brot zu salzarmem Brot (= Reduktion von ca. 1,7 g Salz/Tag) sowie Empfehlung zum Verzehr salzärmerer Kost Randomisierte Parallel-Gruppen, Crossover (1:1) Dauer: 5 Wochen (inkl. Cross-over 10 Wochen)	n = 50 Alter: < 65 Blutdruck: 120-160/80-95 mmHg Verzehr des „normales“ Brots bei üblichem Salzverzehr Randomisierte Parallel-Gruppen, Crossover (1:1) Dauer: 5 Wochen (inkl. Cross-over 10 Wochen)	Systolischer Blutdruck Diastolischer Blutdruck	Systolischer Blutdruck <i>(p < 0,0001)</i> Diastolischer Blutdruck <i>(p = N.S.)</i>
6	<i>A. Bernabe-Ortiz et al.</i> <i>Effect of salt substitution on community-wide blood pressure and hypertension incidence</i>	n = 2.376 Alter: 18+ Ersatz von normalem Salz durch natriumreduziertes und kaliumangereichertes Salz (75 % NaCl und 25 KCl) Stepped-Wedge-Design in 6 Stufen Dauer: Interventionszeiträume 4 Monate über 3 Jahre	n = 2.376 Alter = 18+ Konsum von normalem Salz Stepped-Wedge-Design in 6 Stufen Dauer: Interventionszeiträume 4 Monate über 3 Jahre	Systolischer Blutdruck Diastolischer Blutdruck	Systolischer Blutdruck <i>(p = 0,004)</i> Diastolischer Blutdruck <i>(p = 0,022)</i> Bei Ruheblutdruck und bei älteren Patienten effektivere Blutdrucksenkungen

3.1.2 Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen

Die Literaturrecherche erfolgte in PubMed mit dem Stichtag 15. November 2020 mittels der Schlagwortkombination ‚salt intake AND sodium intake OR spice‘. Sie brachte 104 Ergebnisse hervor. Eine Eingrenzung der Schlagwortkombination auf den Titel mit ‚salt intake [Titel] OR sodium intake [Title] AND spices [Title] OR herbs [Title]‘ ergab lediglich einen Treffer. Die Recherche nach der Schlagwortkombination ‚salt OR sodium AND reduced AND spice OR spicy OR herbs‘ mit allen Schlagworten als Bestandteil des Titels brachte 3 Resultate (s. Tabelle 4) hervor. Einschlusskriterium war das Studiendesign der ‚Randomised Controlled Trials‘ (randomisierte kontrollierte Studien) und im Gleichlauf mit der Recherche in 3.1.1 ebenfalls im Zeitraum von 2017 bis 2020. Besondere Ausschlusskriterien wurden bei der Sucheingabe zunächst nicht berücksichtigt. Es wurde mit den Operatoren ‚AND‘ und ‚OR‘ gearbeitet.

Tabelle 4: Rechercheübersicht von Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen mit verschiedenen Schlagwortkombinationen

Suchabfolge	Abfrage/Keywords	Ergebnisse
1	((salt intake)AND (sodium intake))OR (spice)	104
2	(((salt intake[Title]) OR (sodium intake[Title]))AND (spices[Title])) OR (herbs[Title])	1
3	((((salt[Title]) OR (sodium[Title])) AND (reduced[Title])) AND (spice[Title])) OR (spicy[Title])) OR (herbs[Title])	3

Abbildung 4 zeigt die mittels PubMed-Recherche gefundenen 3 Studien, von denen eine Studie aus der Betrachtung herausgenommen wurde, weil deren Untersuchungsergebnisse auf einer Messung von visuellen Eindrücken beruht und daher für diese Arbeit nicht relevant ist. Die beiden daher näher unter 4.1.2 betrachteten Studien sind „*Enjoyment of Spicy Flavor Enhances Central Salty-Taste Perception and Reduces Salt Intake and Blood Pressure*“ von Li et al. aus 2017 und „*The Impact of Herbs and Spices on Increasing the Appreciation and Intake of Low-Salt Legume-Based Meals*“ von Dougkas et al. aus 2019. Da bei beiden Studien aufgrund des Studiendesigns keine eindeutige Zuordnung in Interventions- und Kontrollgruppen möglich ist, wird auf die Darstellung einer PICOR-Tabelle verzichtet.

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097

Abbildung 4: Auswahl der betrachteten Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen

3.2 Praktische Durchführung einer sensorischen Prüfung

Der 13. DGE-Ernährungsbericht konnte die Annahme, dass Selbstkochen zu einer reduzierten Aufnahme von Natrium führt, zwar nicht bestätigen (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2017). Allerdings stellt der Geschmack eine Kombination aus gustatorischem, olfaktorischem und trigeminalem Eindruck dar, so dass Kräuter und Gewürze den Geschmackseindruck verstärken können (Dougkas 2019). Kräuter und Gewürze sind definiert als ganze Pflanzen oder Pflanzenteile, die aufgrund ihrer geruchs- und

geschmacksgebenden Charakteristika Speisen frisch oder getrocknet zugefügt werden (Fischer und Gleis, M640).

Vor diesem Hintergrund wurden mittels einer sensorischen Prüfung die in 3.1 betrachteten Studien und deren in 4.1.1 und 4.1.2 erläuterten Ergebnisse einer praktischen Überprüfung unterzogen, die der Frage nachgeht, ob der Einsatz von Kräutern und Gewürzen beim heimischen Kochen zu einer nennenswerten Kochsalzreduzierung supportiv zu den Bestrebungen der Lebensmittelindustrie beitragen kann, um arterieller Hypertonie zu begegnen. Hierbei wird eine Reduzierung der Natriumzufuhr durch einen verringerten Kochsalzkonsum von mindestens 1 g pro Hauptmahlzeit als nennenswert angesehen.

Für die Durchführung der sensorischen Prüfung, deren Ziel die Feststellung der Verbraucherpräferenz mittels hedonischer (affektiver) Sensorik war, wurde als Testmethode der **spontane paarweise Präferenztest** nach DIN EN ISO 5495 gewählt. Die rekrutierten Probanden sollten intuitiv bewerten, welchem von zwei nahezu identischen Speisen im direkten Vergleich sie den Vorzug geben würden. Es handelt sich hierbei um eine einfache Ausprägung eines Rangordnungstests (Dürschmid 2010, 1). Die zu untersuchende Stichprobe bildeten die für die Prüfung rekrutierten Prüfpersonen, bei denen es sich um **ungeschulte Konsumenten** aus dem Umfeld der Prüferin handelte. Kriterium für deren Teilnahme war, dass die Prüfpersonen keine relevanten Nahrungsmittelallergien oder -intoleranzen hatten, keine Beeinträchtigung von Geruchs- und Geschmacksorganen sowie keine nennenswerten Abneigungen gegenüber bestimmten Lebensmitteln hatten und mindestens drei Mal pro Woche eine Hauptmahlzeit selbst zu Hause zubereiten. An der sensorischen Prüfung nahmen 14 Personen im Alter zwischen 25 und 70 Jahren teil, davon 9 Frauen und 5 Männer. Die gewählte Größe des Prüfpanels soll erste qualitative Hinweise zu Präferenzen bei der Speisenzubereitung liefern. Sie erhebt nicht den Anspruch auf eine gesicherte, statistische Aussagefähigkeit.

Als Setting für die sensorische Prüfung wurde eine Cocktailbar mit in einer Reihe nebeneinander angeordneten Tischen und Sitzbänken an der Wand entlang in einem länglichen Raum gewählt. Die Blickrichtung der Prüfpersonen verlief parallel zueinander und geradeaus gerichtet in den Raum hinein. Zwischen den Tischen wurden Zwischenwände als Sichtschutz aufgestellt. Um eine visuelle Vergleichbarkeit der beiden jeweils zu vergleichenden Proben zu vermeiden, verlief die sensorische Prüfung in abgedunkelter Atmosphäre. Auf den Tischen befand sich jeweils eine Spuckschale und ein

großes Glas zimmerwarmes stilles Wasser zur Neutralisation zwischen den Speisen. Die Prüfpersonen wurden gebeten, während der Verkostung nicht miteinander zu sprechen, um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen. Als Prüfzeitpunkt wurde der Zeitraum zwischen Mittag- und Abendessen am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr gewählt. Die Anzahl der für die Sitzung durchzuführenden Tests wurde auf zwei verschiedene Speisen in jeweils zwei verschiedenen Variationen festgelegt.

Die Gerichte wurden in der heimischen Küche der Prüferin zubereitet und zum Transport zum Prüfsetting sowie zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Probertemperatur für alle Prüfpersonen in einem entsprechenden Warmhaltegefäß bei konstanter Temperatur bei 65°C bis zur Durchführung der Prüfung warmgehalten. Zur Prüfung selbst wurden die Speisen für alle Prüfpersonen in gleicher Probengröße von jeweils 60 g in kleine Porzellanschalen verteilt. Bei dieser als sequentiell monadische Probendarreichung bezeichneten Prüfung wurden jeder Prüfperson verblindet in zwei Durchgängen nacheinander jeweils zwei zunächst abgedeckte Schalen gereicht. Die Abdeckung der Schalen war jeweils mit einem zufälligen dreistelligen Zifferncode gekennzeichnet. Dieser Code sollte die Identität der Speisen nicht erkennen lassen und die visuelle Beeinflussung der Prüfpersonen ausschließen (Dürschmid 2010, 3 f.).

Jeder Prüfperson wurde vor Beginn der Prüfung ein Prüfprotokoll übergeben, auf dem folgende Angaben zu machen waren: Name, Geschlecht, Datum, Uhrzeit und zu testendes Prüfgut mit entsprechender Code-Nummer der Probe. Das Prüfprotokoll enthielt die Prüfungsanweisung, die beiden pro Durchlauf zu vergleichenden Speisen (Varianten) innerhalb von 15 Minuten zu verkosten und direkt danach auf einer 5-stufigen Likert-Skala den jeweiligen Gesamtgeschmackseindruck zu vermerken sowie die Präferenz für eine der beiden Varianten pro Durchlauf (s. Anhang 1: Prüfprotokoll der sensorischen Prüfung).

Im ersten Durchgang erhielten die Prüfpersonen eine Blumenkohlsuppe in einer einfachen Variante (Variante 1) und einer schärfer gewürzten Variante mit Chili (Variante 2), im zweiten Durchgang erhielten sie ein Stück Spinat-Tarte mit Frischkäse und Parmesan. Variante 1 war eine einfachere Variante mit normaler Kochsalzmenge, bei der Variante 2 wurde auf Salz weitestgehend verzichtet und mit verschiedenen Kräutern gearbeitet. Die Rezepte und Zubereitung sind Anhang 2 zu entnehmen.

4. Ergebnisse

4.1 Studienbeschreibungen und Resultate

4.1.1 Studien zu Bluthochdruck und Salzkonsum

Die durch Literaturrecherche in 3.1.1 betrachteten Studien zum Zusammenhang einer Reduzierung von Bluthochdruck bei verringerter Zufuhr von natriumhaltigem Kochsalz brachte folgende Ergebnisse hervor:

Die von Zou et al. durchgeführte RCT-Studie „*Dietary approach to stop hypertension with sodium reduction for Chinese Canadians (DASHNa-CC): A pilot randomized controlled trial*“ (1) untersuchte über einen Zeitraum von acht Wochen die Auswirkungen der DASH-Diät in Verbindung mit einer Natriumreduktion an kanadischen Hochdruck-Patienten chinesischer Herkunft. Voraussetzung für die Studienteilnahme war ein erhöhter Blutdruck zwischen 140-159/90-99 mmHg. Ziel war es, eine auf die kulturelle Gruppe der Studienteilnehmer abgestimmte Diät zur Kontrolle von Bluthochdruck zu untersuchen sowie potentielle Effekte der Intervention auf den Blutdruck und die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu ermitteln. Alle Studienteilnehmer erhielten zur Behandlung ihres Bluthochdrucks eine Informationsbroschüre, die Empfehlung eines Arztbesuchs und Informationen zu Gesundheitseinrichtungen in ihrer Umgebung. Sowohl die Kontrollgruppe als auch die Interventionsgruppe wiesen jeweils eine Gesamtheit von n = 30 auf. Die Interventionsgruppe unterzog sich zusätzlich einer TCM-Ernährungstherapie und erhielt eine natriumreduzierte DASH-Diät. Die TCM-Ernährungstherapie ist Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), die auf vier Prinzipien basiert: a) Bevorzugung von Getreideverzehr mit Obst und Gemüse und Meiden von exzessivem Genuss von Alkohol, Fetten und Süßigkeiten, b) Balance zwischen warmen und kalten Speisen, c) ausgewogener Verzehr der fünf Geschmacksrichtungen (sauer, süß, bitter, scharf und salzig) und d) Einhalten einer Diät unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands. Schwerpunkt der DASH-Diät (Dietary Approach to Stop Hypertension) ist eine ausgewogene Nahrungszusammensetzung mit Verzehrempfehlungen für acht Lebensmittelgruppen (Getreide, Gemüse, Obst, Fleisch, Milchprodukte, Nüsse, Fette und Süßigkeiten). Hypothese der Studie war, dass eine natriumreduzierte DASH-Diät (DASHNa-CC) Einfluss auf den Blutdruck hat. Als Parameter wurden der systolische und der diastolische Blutdruck untersucht sowie die gesundheitsbezogene

Lebensqualität (Health Related Quality of Life, HRQoL). Durch die Senkung des Blutdrucks zeigte die DASHNa-CC bei der Interventionsgruppe laut Zou et al. einen klinisch signifikanten Nutzen. Der Blutdruck in der Interventionsgruppe sank systolisch um 3,8 mmHg ($p = 0,12$) bzw. diastolisch um 2,4 mmHg ($p = 0,23$), die gesundheitsbezogene Lebensqualität zeigte nach der Intervention eine signifikante Verbesserung mit $p = 0,04$ (Zou 2016).

Über 30 Tage untersuchten Juraschek et al. in der RCT-Studie „*Effects of sodium reduction and the DASH Diet in relation to baseline blood pressure*“ (2) die Auswirkungen der DASH-Diät im Vergleich zu einer amerikanischen Kontrolldiät, beide (bei Energieaufnahme von jeweils 2.100 kcal) mit unterschiedlich hohem Natriumgehalt: a) 50 mmol/d bzw. 1.150 mg Na (niedrig), b) 100 mmol/d bzw. 2.300 mg Na (mittel) und c) 150 mmol/d bzw. 3.450 mg Na (hoch). Die als hoch eingestufte Natriummenge entsprach dem durchschnittlichen Natriumverzehr in den USA, die als mittel eingestufte Natriummenge spiegelte die Empfehlungen wider, während die niedrige Natriummenge als blutdrucksenkend galt. Ziel der Studie war es, die Auswirkungen einer Natriumreduzierung auf den Blutdruck allein und in Verbindung mit der DASH-Diät zu ermitteln. Voraussetzung für die Studienteilnahme war ein Blutdruck zwischen 120-159/80-95 mmHg. Der zu untersuchende Parameter war in erster Linie der systolische Blutdruck und nachgelagert der diastolische Blutdruck. Die Interventionsgruppe und auch die Kontrollgruppe wiesen jeweils eine Teilnehmerzahl von $n = 207$ auf. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass ein niedriger Natriumkonsum im Vergleich zu einem hohen Natriumverzehr sowohl bei der Kontrolldiät ($p = 0,004$) als auch bei der DASH-Diät ($p < 0,001$) zu einer signifikanten Reduzierung des systolischen Blutdrucks führte. Die Kombination von einem geringen Natriumkonsum in Verbindung mit der DASH-Diät reduzierte den systolischen Blutdruck bei Patienten mit hoch normalem Blutdruck oder mit Blutdruck Grad 1 um 20 mmHg signifikant mit einer deutlicheren Blutdruckabsenkung bei höheren Blutdruckwerten ($p < 0,001$). Die positiven Effekte auf einen Blutdruckabfall bei der DASH-Diät waren abhängig vom Natriumgehalt. Die deutlichsten Reduzierungen wurden bei einer DASH-Diät mit niedrigem Natriumgehalt erzielt (Juraschek 2017).

Die einfach verblindete RCT-Studie „*Effects of a low salt diet on isolated systolic hypertension – A community-based population study*“ (3) von Yang et al. untersuchte über einen Zeitraum von sechs Monaten den Einfluss von Salz mit einem reduzierten Natri-

umgehalt auf Patienten mit isoliertem Bluthochdruck im Vergleich zu normalem Speisesalz. Dafür wurden 126 Studienteilnehmer in zwei Teilnehmergruppen unterteilt: eine Patientengruppe mit isoliertem Bluthochdruck (n = 51), eine andere Gruppe ohne isolierten Bluthochdruck (n = 75). Beide Teilnehmergruppen wurden weiter in jeweils zwei Verzehrgruppen unterteilt: Eine Verzehrgruppe erhielt natriumreduziertes Salz, die andere normales Speisesalz. Für die nachfolgende Betrachtung wie auf Seite 29 in Tabelle 3 dargestellt fungierte die Teilnehmergruppe mit isoliertem Bluthochdruck, die natriumreduziertes Salz erhielt, als Interventionsgruppe (n = 24), die Teilnehmergruppe mit isoliertem Bluthochdruck, die normales Salz bekam, als Kontrollgruppe (n = 27). Das in der Studie verwendete natriumreduzierte Salz (65 % Natriumchlorid, 30 % Kaliumchlorid, 5 % Kalziumchlorid und 12 mg/kg Folsäure) erlaubte eine Natriumreduzierung um 40 % bei gleichem Salzempfinden wie bei normalem Speisesalz. Verglichen mit der Kontrollgruppe sank der durchschnittliche systolische Blutdruck bei den Patienten in der Interventionsgruppe bei natriumreduziertem Salzverzehr im Zeitverlauf signifikant um 10,18 mmHg ab ($p = 0,006$). Bei der zweiten (in Tabelle 3 nicht weiter aufgeführten) Teilnehmergruppe ohne isolierten Bluthochdruck sank der durchschnittliche systolische Blutdruck in der Verzehrgruppe bei natriumreduziertem Salzkonsum (n = 38) verglichen mit der Verzehrgruppe mit normalem Speisesalzverzehr (n = 37) lediglich um 5,10 mmHg ($p = 0,158$) und war damit nicht signifikant. Eine signifikante Reduzierung des diastolischen Blutdrucks konnte in keiner Teilnehmergruppe nachgewiesen werden. Patienten mit isoliertem Bluthochdruck, so Yang et al., wiesen eine höhere Gefäßsteifigkeit auf als andere Hypertonie-Patienten. Diese höhere Gefäßsteifigkeit war durch eine Veränderung des Flüssigkeitsvolumens mit höheren Blutdruckschwankungen assoziiert. Eine reduzierte Salzzufuhr konnte das Flüssigkeitsvolumen verringern, da es zu einer erhöhten Natrium-Rückresorption und damit zu einer verminderten Natriumausscheidung über den Urin bei erhöhter Ausscheidung von Kalium und Kalzium kam. Dies führte zu einem niedrigeren Blutdruck. Die Studie zeigt, dass Patienten mit isoliertem Bluthochdruck nach einer moderaten Salzreduzierung einen höheren Abfall des systolischen Blutdrucks verzeichnen. Eine weitere Reduzierung führte nicht zu weiteren positiven Effekten. Yang et al. kamen zu der Schlussfolgerung, dass Patienten mit isoliertem Bluthochdruck salzsensitiver sind. Das in der Studie verwendete natriumreduzierte Salz konnte, bei gleicher Salzigkeit, durch den Anteil an Kaliumchlorid die Kaliumspeicher auffüllen. Dies führte zu einer weiteren Reduzierung des Blutdrucks (Yang 2018).

In der RCT-Studie *„Effects of salt substitute on home blood pressure differs according to age and degree of blood pressure in hypertensive patients and their families”* (4) von Hu et al. wurde im Vergleich zu einem normalen Salzverzehr der Effekt beim Einsatz eines natriumreduzierten, kaliumreichen Salzes auf den ambulanten Blutdruck von Hypertonie-Patienten und ihrer Familienmitglieder im Norden Chinas untersucht, wo 90 % der chinesischen Haushalte überwiegend zu Hause essen und 90 % des Salzkonsums vom heimischen Kochen herrühren. Voraussetzung für die Studienteilnahme bei den Hypertonie-Patienten war ein Blutdruck von $> 140/90$ mmHg. Die Einteilung der Teilnehmer erfolgte randomisiert in Gruppen. Die Interventionsgruppe bestand aus $n = 110$ Haushalten mit 110 Hypertonie-Patienten und 191 Familienmitgliedern. Sie erhielten einen natriumarmen, kaliumreichen Salzersatz (65 % Natriumchlorid, 25 % Kaliumchlorid, 10 % Magnesiumsulfat). Die Kontrollgruppe wies eine Gesamtheit von $n = 110$ Haushalten mit 110 Hypertonie-Patienten und 189 Familienmitgliedern auf. Ihnen wurde normales Speisesalz zugeteilt. Nach dem Studienablauf von 12 Monaten wiesen die Hypertonie-Patienten der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe einen um durchschnittlich 4,2 mmHg signifikant niedrigeren systolischen Blutdruck ($p < 0,05$) auf, während die Differenz beim diastolischen Blutdruck nicht signifikant war ($p > 0,05$). Größere Effekte konnten bei Hypertonikern über 60 Jahren ($p = 0,032$), bei Bluthochdruck-Patienten vom Grad 2 ($p = 0,022$) sowie bei Frauen ($p = 0,019$) festgestellt werden. Bei den Familienmitgliedern der Interventionsgruppe sank der systolische Blutdruck um 1,7 mmHg. Die Studie zeigt, dass ein Salzersatz zur Senkung des Blutdrucks bei Hypertonikern einen signifikanten, bei Normotonikern aber keinen signifikanten Einfluss hatte (Hu 2018).

Gegenstand der randomisierten Cross-over-Studie *„‘Low-salt’ bread as an important component of a pragmatic reduced-salt diet for lowering blood pressure in adults with elevated blood pressure”* (5) von Cashman et al. war der Einfluss beim Verzehr von salzreduziertem Brot auf den Blutdruck bei Erwachsenen mit erhöhten Blutdruckwerten. Die Teilnehmer wurden in eine Interventionsgruppe ($n = 46$) und eine Kontrollgruppe ($n = 50$) zufällig eingeteilt. Voraussetzung war ein Blutdruck zwischen 120-160/80-95 mmHg. Die Cross-over-Studie verlief insgesamt über zehn Wochen mit einer Salzreduzierung über fünf Wochen und einem normalen Salzverzehr ebenfalls über fünf Wochen. Die Teilnehmer erhielten entweder zunächst salzreduziertes Weizenbrot mit einem Salzgehalt von 0,3 g pro 100 g und die Empfehlung zu einer salzärmeren Ernährung und anschließend Weizenbrot mit normalen Salzgehalt (1,2 g pro

100 g) bei normaler Ernährung oder in umgekehrter Reihenfolge. Sowohl das salzreduzierte als auch das „normale“ Brot wiesen im Hinblick auf Rheologie, Backeigenschaften und Sensorik vergleichbare Charakteristika auf. Nach Ablauf der Phase mit salzreduziertem Brot war der systolische Blutdruck im Vergleich zu der Phase mit normalem Salzverzehr um durchschnittlich 3,3 mmHg abgesunken ($p < 0,0001$) und somit signifikant reduziert. Beim diastolischen Blutdruck konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Phasen festgestellt werden ($p = 0,81$). Resultat der Studie ist, dass eine geringe Reduzierung des Salzkonsums durch den Verzehr von salzarmem Brot zusammen mit Diätempfehlungen zu einem klinisch signifikanten Abfall des systolischen, jedoch nicht des diastolischen Blutdrucks bei Erwachsenen mit leicht erhöhten Blutdruckwerten führen konnte (Cashman 2019).

Die RCT-Studie „*Effect of salt substitution on community-wide blood pressure and hypertension incidence*“ (6) von Bernabe-Ortiz et al. wurde nach dem Stepped-Wedge-Design in sechs Stufen durchgeführt. Die Studie verlief über insgesamt drei Jahre mit 4-monatigen Interventionszeiträumen. 2.376 Personen nahmen an der Studie teil, in der der Einfluss eines Salzersatzes mit 75 % Natriumchlorid und 25 % Kaliumchlorid im Vergleich zu dem Einsatz von normalem Kochsalz auf den Blutdruck untersucht wurde. Beim Einsatz des Salzersatzes sank der systolische Blutdruck durchschnittlich um 1,23 mmHg ab ($p = 0,004$), der diastolische Blutdruck um 0,72 mmHg ($p = 0,022$). Trotz der geringen Blutdruckreduzierungen waren der Abfall des systolischen und des diastolischen Blutdruckwerts signifikant mit größeren Auswirkungen. Bernabe-Ortiz et al. verwiesen auf die Ergebnisse einer Meta-Analyse aus 61 Beobachtungsstudien, die belegt, dass für jede Reduzierung des systolischen Blutdrucks über einem Wert von 115 mmHg um 2 mmHg das Risiko von Todesfällen durch Schlaganfall oder kardiovaskuläre Erkrankungen um 10 % bzw. um 7 % gesenkt werden kann. Höhere Effekte wurden bei Hypertonie-Patienten erzielt (Bernabe-Ortiz 2020).

Vergleich der Studien: Der bei den betrachteten Studien untersuchte Parameter ‚systolischer Blutdruck‘ konnte bei allen sechs Studien mit einer signifikanten Reduzierung ermittelt werden. Dabei fiel das Signifikanzniveau unterschiedlich hoch aus (vgl. Tabelle 3). Eine durch eine reduzierte Natriumzufuhr mögliche Absenkung des systolischen Blutdrucks zeigte eine unterschiedlich hohe Effektstärke und schwankte zwischen 1,23 mmHg und 10,8 mmHg. Die Reduzierung von Natrium erfolgte in den Stu-

dien auf unterschiedlichen Grundlagen: In zwei Studien wurde die für Hypertonie-Patienten anerkannte DASH-Diät mit einem reduzierten Natriumgehalt untersucht, in einer Studie wurde der Natriumgehalt von Brot um ein Viertel reduziert und bei drei Studien wurde Kochsalz mit normalem Natriumgehalt durch ein natriumreduziertes, kaliumangereichertes Speisesalz ersetzt. Bei den drei Studien mit Kochsalzersatz fielen die prozentualen Anteile von Kaliumchlorid anstelle von Natriumchlorid unterschiedlich hoch aus, so dass die Ergebnisse als heterogen zu betrachten sind. Die Größe der Teilnehmeranzahl variierte sehr stark. So bestand die kleinste Interventionsgruppe aus $n = 30$, die größte aus $n = 2.376$. Eine Studie untersuchte Patienten mit isoliertem systolischen Bluthochdruck, bei dem nur der systolische, nicht aber der diastolische Wert oberhalb der Norm liegt. Bei den übrigen Studien wurden Patienten mit erhöhtem Blutdruck beobachtet. Auch die Beobachtungszeiträume fielen mit 30 Tagen gegenüber einer Studie mit drei Jahren sehr unterschiedlich aus.

4.1.2 Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen

Zur Beantwortung der Frage, inwiefern sich der Kochsalzkonsum durch den Einsatz von Kräutern und Gewürzen reduzieren lässt, schließt sich nachfolgend eine Betrachtung der entsprechend in 3.1.2 recherchierten Studien an:

Li et al. sind in ihrer randomisierten, doppelt-blinden Interventionsstudie „*Enjoyment of spicy flavor enhances central salty-taste perception and reduces salt intake and blood pressure*“ der Frage nachgegangen, ob der Verzehr von scharf gewürzten Speisen die Salzempfindung beeinflusst und den Kochsalzkonsum reduzieren kann. Zu Studienbeginn wurden bei den Teilnehmern die Präferenzen für Salzigkeit und Schärfe sowie Salzkonsum und Blutdruck ermittelt. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt mit einer Präferenz für niedrigen ($n = 416$), mittleren ($n = 94$) und hohen Salzkonsum ($n = 96$). Angaben über Zeitraum oder Dauer der Interventionsstudie fehlen. Der Studie liegt die Hypothese zugrunde, dass die Gabe von Capsaicin aus Chilischoten durch veränderte neuronale Prozesse die Salz-Wahrnehmung verändert und zu einem reduzierten Salzkonsum führt. Es konnte festgestellt werden, dass die Gabe von Capsaicin bis $0,5 \mu\text{mol/L}$ kein brennendes Gefühl auf der Zunge hervorrief, aber die Salz-Wahrnehmung durch die Aktivierung bestimmter Gehirnregionen (Orbitofrontalkortex und Inselrinde) erhöhte und zu einer geringeren Salzpräferenz führte. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass eine höhere Präferenz für scharf gewürzte Speisen signifikant zu einer höhe-

ren Salzempfindlichkeit und daraus resultierend zu einem niedrigeren Salzkonsum führte ($p = 0,001$). Eine höhere Präferenz für scharf gewürzte Speisen führte auch zu einer signifikanten Reduzierung des systolischen Blutdrucks ($p < 0,01$) und des diastolischen Blutdrucks ($p < 0,01$) (Li 2017).

Über einen Zeitraum von vier Monaten haben Dougkas et al. die randomisierte Cross-over-Studie „*The impact of herbs and spices on increasing the appreciation and intake of low-salt legume-based meals*“ durchgeführt, deren Ziel es war, einen höheren Gemüseverzehr und eine Reduzierung des Salzkonsums durch den vermehrten Einsatz von Kräutern und Gewürzen zu erreichen. Die Studie erfolgte in drei Phasen. Phase I sah die Rezeptentwicklung vor, in Phase II wurden 94 Teilnehmern in vier Sitzungen in einwöchentlichem Abstand vier verschiedene Gerichte gereicht und in Phase III wurden 121 Teilnehmer in einer einzigen Sitzung zum Verzehr von vier verschiedenen Speisen gebeten. Es wurden Fragen zur Verbraucherakzeptanz bei Gemüsegerichten mit reduziertem Salzgehalt und dem Einsatz von Kräutern und Gewürzen untersucht. Dabei wurden der Gesamteindruck und die Präferenz für Gemüse bei Erwachsenen zwischen dem 18. und dem 35. Lebensjahr betrachtet. Weiterhin wurde der Frage nachgegangen, ob die Sinneseindrücke durch den Einsatz von Kräutern und Gewürzen die Sättigung und die Nahrungsmenge beeinflussen. Untersucht wurden der Gesamteindruck des Gerichts, sein Geschmack, die Präferenz der Teilnehmer, Energieaufnahme und Appetit. Die Hypothese war, dass durch den Einsatz von Kräutern und Gewürzen bei der Speisenzubereitung der positive Gesamteindruck von Gemüsegerichten mit einem reduzierten Einsatz von Speisesalz verstärkt wird und sich der Gemüseverzehr infolgedessen erhöht. Es wurden vier Gerichte gereicht: a) mit normalem Salzgehalt (0,8 %), b) mit reduziertem Salzgehalt (0,4 %), c) mit Kräutern und Gewürzen, d) ohne Kräuter und Gewürze. Das für die Betrachtung relevante Resultat zeigt, dass der Gesamteindruck und der Geschmack bei reduziertem Salzgehalt (b) am wenigsten präferiert wurden, während die Akzeptanz bei den Gerichten mit normalem Salzgehalt beim Einsatz von Kräutern und Gewürzen (c) am höchsten ausfiel. Eine 2-Faktoren-Analyse für den Einsatz von Salz und von Kräutern und Gewürzen zeigte, dass Kräuter und Gewürze den gleichen Gesamteindruck vermitteln wie Salz ($p < 0,001$). Allerdings hatte der Einsatz von Salz einen größeren Effekt auf den Geschmack als der Einsatz von Kräutern und Gewürzen ($p < 0,001$). Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen einem Gericht mit normalem Salzgehalt und einem salzreduzierten Gericht mit Kräutern und

Gewürzen weder beim Gesamteindruck ($p = 0,941$) noch beim Geschmack ($p = 0,830$) festgestellt werden (Dougkas 2019).

Vergleich der Studien: Ein Vergleich beider Studien ist aufgrund von unterschiedlichem Studiendesign und unterschiedlicher Zielstellung nicht eindeutig möglich. Li et al. untersuchten den Einfluss von scharf gewürzten Speisen auf neuronale Prozesse und das Salzempfinden. In ihrer Studie konnten sie feststellen, dass sich durch eine höhere Präferenz für scharf gewürzte Speisen die Salzempfindlichkeit verändert und signifikant zu einem niedrigeren Kochsalzkonsum führt. Durch den Verzehr von scharf gewürzten Speisen konnte gleichzeitig eine signifikante Reduzierung des systolischen und des diastolischen Blutdrucks festgestellt werden. Bei Dougkas et al. wurden der Gesamteindruck und der Geschmack eines Gerichts in verschiedenen Variationen ermittelt. Der Gesamteindruck und der Geschmack von einem Gericht mit normalem Kochsalzgehalt im Vergleich zu einem Gericht mit einem geringeren Kochsalzgehalt unter Verwendung von Kräutern und Gewürzen ergab keinen signifikanten Unterschied, so dass die zugrundeliegende Hypothese, dass der Einsatz von Kräutern und Gewürzen den Kochsalzkonsum absenken kann, bestätigt werden konnte.

4.2 Ergebnis der sensorischen Prüfung

Ziel der in 3.2 beschriebenen sensorischen Prüfung war festzustellen, ob sich durch die Verwendung von Kräutern und Gewürzen der Einsatz von Kochsalz beim heimischen Kochen nennenswert reduzieren lässt vor dem Hintergrund, dass eine Reduzierung der Natriumzufuhr den Blutdruck positiv beeinflussen und Hypertonie vermeiden kann. Dabei wurde als Indikator für eine nennenswerte Reduzierung von Kochsalz eine um ca. 1 g pro Hauptmahlzeit reduzierte Natriumzufuhr festgelegt.

Die den Teilnehmern zur Verkostung gereichten Speisen wurden in zwei Durchläufen mit jeweils zwei Varianten zubereitet (vgl. Rezepte in Anhang 2). Dabei wurde in **Durchlauf 1** eine **Blumenkohlsuppe** in einer einfachen „Standardvariante“ gereicht, während bei der Variante 2 Chili mit dem den trigeminalen Nerv reizenden Inhaltsstoff Capsaicin hinzugefügt und zusätzlich mit Petersilie und Thymian bestreut wurde. Variante 1 enthielt pro Portion 2,002 g Natrium, die Variante 2 hatte 0,984 g Natrium.

In **Durchlauf 2** wurde eine **Spinat-Tarte** verkostet. Dabei stellte die Variante 1 die „Standardvariante“ dar und bei der Variante 2 wurden diverse Kräuter anstelle einer nennenswerten Menge Kochsalz verwendet. Der Natriumgehalt pro Portion lag bei der Variante 1 (Standard) bei 1,333 g, bei der Variante 2 mit diversen Kräutern bei 0,315 g.

Auf dem Prüfprotokoll hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, den Gesamtgeschmackseindruck der Varianten auf einer fünfstufigen Skala zu bewerten. Zur Ermittlung eines interpretierbaren Ergebnisses wurde den Bewertungen ein Multiplikator zugeordnet („sehr gut = 5“, „ziemlich gut = 4“, „weder besonders gut, noch besonders schlecht = 3“, „nicht so gut = 2“ oder „gar nicht gut = 1“) und mit der Anzahl der abgegebenen Bewertungen multipliziert (vgl. Tabelle 5). Der Vergleich der Varianten von Durchlauf 1 zeigt, dass das Gesamtergebnis von Variante 2 (mit Chili) mit 50 Punkten vor der Standardvariante 1 mit 47 Punkten liegt. Bei Durchlauf 2 zeigte sich die Variante 2 (mit diversen Kräutern) mit 58 Punkten deutlich vor der Variante 1 (Standard) mit lediglich 42 Punkten.

Die Verteilung der Präferenz für eine der beiden Varianten bei Durchlauf 1 war trotz eines geringen Unterschieds in der Gesamtpunktzahl mit jeweils 7 Teilnehmern pro Variante gleich verteilt. Hier kann also insgesamt keine Präferenz für die Standardvariante oder die scharf gewürzte Variante eindeutig abgeleitet werden. Bei Durchlauf 2 entschieden sich 11 der 14 Teilnehmer für die mit diversen Kräutern zubereitete Variante 2 und nur 3 Teilnehmer zogen die Standardvariante 1 vor.

Tabelle 5: *Teilnehmerbewertungen der verkosteten Gerichte (,Variante‘) mit Gesamtpunktzahl*

Bewertung (Multiplikator)	Durchlauf 1: Blumenkohlsuppe				Durchlauf 2: Spinat-Tarte			
	Variante 1 (Standard)		Variante 2 (mit Chili)		Variante 1 (Standard)		Variante 2 (mit div. Kräutern)	
	Anzahl Bewertungen	Anzahl Bewertungen x Multiplikator	Anzahl Bewertungen	Anzahl Bewertungen x Multiplikator	Anzahl Bewertungen	Anzahl Bewertungen x Multiplikator	Anzahl Bewertungen	Anzahl Bewertungen x Multiplikator
sehr gut (5)	0	0	1	5	0	0	4	20
ziemlich gut (4)	6	24	8	32	2	8	8	32
weder besonders gut, noch besonders schlecht (3)	7	21	3	9	10	30	2	6
nicht so gut (2)	1	2	2	4	2	4	0	0
gar nicht gut (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14	47	14	50	14	42	14	58

5. Kritische Würdigung

Nachfolgend werden die in dieser Arbeit angewandten Methoden sowie die gewonnenen Erkenntnisse kritisch betrachtet.

5.1 Diskussion der Methode

Die Literaturrecherche nach Studien zum Zusammenhang von Bluthochdruck und Salzkonsum sowie nach Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen wurde auf den Zeitraum von 2017 bis 2020 festgelegt. Weitere Recherchen ergaben jedoch, dass es auch zum Zusammenhang von Hypertonie und der Verwendung von Kräutern und Gewürzen einige gute wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die vor dem betrachteten Zeitraum vorgenommen wurden. Deshalb sollte zur weiteren Untersuchung der der Arbeit zugrundeliegenden Frage eine Erweiterung des Betrachtungszeitraums ebenso erfolgen wie auch eine Überprüfung des mittelbaren Zusammenhangs antihypertensiver Effekte von Kräutern und Gewürzen. Zu einer entsprechenden Recherche sind allerdings gute Kenntnisse zu bioaktiven Inhaltsstoffen notwendig, da die Schlagwortsuche nicht Gewürz-spezifisch, sondern auf bioaktive Inhaltsstoffe bezogen erfolgen müsste. Diese Studienergebnisse würden jedoch nur bedingt eine Ableitung zur Verwendung beim Menschen erlauben, da die meisten Studien zu bioaktiven Inhaltsstoffen bei Hypertonie in-vitro-Studien sind.

Sicherlich ist es sinnvoll, die durch die Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse durch eine sensorische Prüfung abzusichern. Jedoch müsste für eine belastbare und repräsentative Betrachtung eine deutlich größere Stichprobe mit einem ausgewogenen Verteilungsmuster der Probanden durchgeführt werden. Eine Ableitung kann aus der hier durchgeführten sensorischen Prüfung allein nicht erfolgen. Eine Überprüfung der Verzehrgewohnheiten wie das Selbstkochen mit frischen Lebensmitteln anstelle von Fertigprodukten oder einer Überprüfung der Präferenz für scharf gewürzte Speisen und dem entsprechenden Salzkonsum ist anzustreben, sollte aber mit einem gut validierten und operationalisierten Fragebogen durchgeführt werden, um verwertbare Ergebnisse zu generieren. Das mit der Likert-Skala verwendete Prüfprotokoll sollte lediglich für eine erste Orientierung dienen. Weitere Untersuchungen sind ratsam.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der in 4.1.1 betrachteten Studien zum Zusammenhang von Bluthochdruck und Salzkonsum zeigen, dass eine Reduzierung des Kochsalzkonsums positive Effekte auf eine Verringerung des systolischen Blutdruckwerts hat. Die Ergebnisse aller sechs Studien wurden dabei als signifikant angegeben, die Hypothesen, dass eine verringerte Salz- oder Natriumaufnahme zu einer Absenkung des systolischen Blutdrucks führt, konnten bestätigt werden. Allerdings liegt der p-Wert der Studie von Zou et al. (1) mit $p = 0,12$ über dem als signifikant zu wertenden Niveau von $p < 0,05$, so dass das Ergebnis für diese Studie entgegen des von Zou et al. gezogenen Fazits als nicht signifikant einzustufen ist. Beim diastolischen Wert sind die Ergebnisse der sechs Studien fast durchgängig als nicht signifikant ermittelt worden. Hier wurde lediglich ein signifikanter Abfall der Diastole bei einer verringerten Natriumzufuhr in der Studie von Bernabe-Ortiz et al. (6) festgestellt. Für die Beurteilung der arteriellen Hypertonie ist aber in erster Linie der systolische Wert relevant, da die Systole die Herztätigkeit widerspiegelt. Ein erhöhter systolischer Wert zeigt, dass das Herz durch ein erhöhtes Blutvolumen vermehrt Blut in den großen Körperkreislauf zu pumpen versucht. Eine daraufhin notwendige Verringerung des pro Minute transportierten Blutvolumens kann durch eine vermehrte Sezernierung des Hormons ANP erfolgen, das zu einer erhöhten Natrium- und Wasserausscheidung über die Nieren führt. Auch die Hormone ADH und Aldosteron regulieren das Blutvolumen, indem sie die Nieren zur Speicherung von Natrium und Wasser anregen. Dabei führt eine höhere Menge an zugeführtem Natrium zu einer verstärkten Speicherung von Wasser, so dass das Blutvolumen zunimmt und der Blutdruck steigt. Insofern führt eine niedrigere Kochsalz- bzw. eine niedrigere Natriumzufuhr zu einem geringeren Blutvolumen und einer Herunterregulierung des Blutdrucks.

Bei den Studien von Yang et al. (3), Hu et al. (4) und Bernabe-Ortiz et al. (6) wurde der Effekt eines natriumreduzierten Salzes untersucht, das jeweils teils noch andere Bestandteile wie Mineralstoffe enthielt, die zu einem Abfall des Blutdrucks beitragen konnten. Insofern kann keine verlässliche Aussage über die alleinige Wirksamkeit einer Reduzierung des Natriumgehalts erfolgen. Auch wird die Effektstärke einer Natriumreduzierung durch eine Anreicherung von Kalium in dem verwendeten Salz noch insofern erhöht, als Kalium zusätzlich blutdrucksenkend wirkt. Darüber hinaus gibt es Korrelationen in der Nahrung (Energiegehalt, Protein-, Kohlenhydrat- und Fettanteil sowie Mineralstoffe wie Magnesium und Kalzium sowie Kalium), die die Wirksamkeit einer

Natriumreduzierung mitbeeinflussen, so dass der Abfall des systolischen Werts nicht allein auf die Reduzierung des Natriumsgehalts zurückzuführen ist.

Auch bei den Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Gewürzen kann ein Vergleich durch abweichend untersuchte Parameter nur bedingt erfolgen. Die Hypothesen der Studie von Li et al. aber konnten bestätigt werden, a) dass durch die Beeinflussung neuronaler Prozesse eine erhöhte Präferenz für scharf gewürzte Speisen zu einer diametralen Präferenz für Salz führt und der Salzkonsum damit sinkt und b) dass die Präferenz für scharf gewürzte Speisen den systolischen Blutdruckwert sinken lässt. Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass der vermehrte Verzehr scharf gewürzter Speisen durch eine veränderte Salzwahrnehmung zu einer Blutdrucksenkung führen kann. Hierzu bedarf es weiterer Untersuchungen zu einer Korrelation von einer Präferenz für Schärfe mit gleichzeitiger Akzeptanz von einer natriumreduzierten Ernährung. Dies konnte durch die sensorische Prüfung nicht festgestellt werden, da die Probanden keine Angaben zu ihrer eigenen Präferenz für Schärfe gemacht haben und keine Begründung für die pro Durchlauf bevorzugte Variante abgegeben wurde.

In den beiden Durchläufen der sensorischen Prüfung konnte allerdings für die jeweils natriumärmere Variante 2 eine höhere Gesamtpunktzahl erzielt werden. Dies könnte ein Beleg für die von Dougkas et al. aufgestellte Hypothese sein, dass ein Gericht mit normalem Kochsalzgehalt mindestens einen gleichen Gesamt- und Geschmackseindruck hinterlassen kann wie ein Gericht, dem zum Ausgleich einer Kochsalzreduzierung Kräuter und Gewürze zugesetzt werden. Dazu liefert die sensorische Prüfung vielversprechende erste Ergebnisse: Beide natriumärmeren Varianten hatten zur Anreicherung des Geschmacksprofils Zusätze in Form von scharfem Chili oder anderen geschmacksgebenden, aromatischen Kräutern und Gewürzen erhalten, die in der Rezeptur der Standardvariante fehlten. Dadurch konnte in beiden mit Kräutern und Gewürzen angereicherten Rezepten der Natriumgehalt pro Portion um mindestens 1 g reduziert werden. Bei **Durchlauf 1** wurde der Natriumgehalt (Na) durch den Einsatz von scharfem Chili von 2,002 g Na (Variante 1) auf 0,984 g Na (Variante 2) verringert. Das bedeutet eine **Reduzierung des Natriumgehalts um 1,018 g**. Bei **Durchlauf 2** wurde die Kochsalzreduzierung durch den Zusatz von Kräutern und Gewürzen so ausgeglichen, dass der Natriumgehalt pro Portion von 1,333 g (Variante 1) auf 0,315 g (Variante 2) verringert werden konnte, was eine Reduzierung von **1,018 g** Na bedeutet. Damit liegen die Ergebnisse der beiden Durchläufe sogar leicht über dem Wert von 1,0 g, der als Indikator

für die angestrebte nennenswerte Natriumreduzierung pro Portion für die der Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung festgelegt wurde. Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass in der praktischen Umsetzung durch einzelne Konsumenten unterschiedliche Portionsgrößen zu einer geringeren oder höheren Natriumreduzierung führen können und andere Nahrungsbestandteile Einfluss auf das Ergebnis haben. So erhöht ein höherer Gemüseverzehr den Kaliumgehalt und verstärkt gegebenenfalls die positiven, blutdrucksenkenden Effekte einer verminderten Natriumzufuhr. Insofern sind die Ergebnisse der sensorischen Prüfung lediglich als ein erster Hinweis zu werten, dass neben den aktuellen Bestrebungen der Lebensmittelindustrie zur Reduzierung des Kochsalzeinsatzes bei der Produktion von industriell bearbeiteten Lebensmitteln eine begleitende Unterstützung beim heimischen Kochen durch einen vermehrten Einsatz von Kräutern und Gewürzen durchaus möglich sein könnte. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass aromatische Kräuter wie Rosmarin, Oregano, Thymian und Knoblauch einen fehlenden Salzgeschmack gut überdecken können. Außerdem gelten sie durch ihre bioaktiven Inhaltsstoffe zum Teil auch als blutdrucksenkend (Fischer und Gleib, M640 ff.). Vorschläge für salzige Würzalternativen, Gewürze und Kräuter als Salzersatz, salzarme Gewürzmischungen und grundsätzliche Tipps zum salzarmen Kochen finden sich in Anhang 3 bis 6.

Zur Überprüfung dieser ersten Ergebnisse empfiehlt sich die Durchführung einer weiteren sensorischen Prüfung mit einer größeren Stichprobe und mit Fragen zu Verzehrgewohnheiten der Probanden, bei der ggf. auch die Natriumausscheidung mitberücksichtigt wird.

6. Zusammenfassung

Aktuelle Bestrebungen der Lebensmittelindustrie im Rahmen der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten zielen aufgrund steigender Zahlen von Patienten mit Hypertonie und kardiovaskulären Erkrankungen unter anderem auf eine Kochsalzreduzierung in industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Die Arbeit geht der Frage nach, ob der Konsument seinen individuellen Kochsalzverbrauch unterstützend zu diesen Bemühungen reduzieren kann, indem beim heimischen Kochen verstärkt Kräuter und Gewürze zum Einsatz kommen.

Eine möglich erscheinende Reduzierung der Natriumzufuhr wird hierbei mit 1,0 g Natrium pro Hauptmahlzeit als nennenswert festgelegt, um ggf. positive, blutdrucksenkende Effekte zu erzielen. Vor diesem Hintergrund werden zunächst die Blutdruckregulation mit ihren lokalen, neuronalen und hormonalen Regulatoren und das Tubulussystem der Niere erläutert. Es folgen Definition und Einteilung der arteriellen Hypertonie mit ihren Ursachen, Symptomen und nicht-pharmakologischen Therapiemöglichkeiten, die u. a. eine Reduktion des Kochsalzverzehr vorsieht. Es folgt eine Übersicht über die Bedeutung von Kochsalz im menschlichen Organismus, eine Erläuterung des Begriffs der Salzsensitivität sowie Bedarf und Zufuhrempfehlungen. Ferner wird auf die Bedeutung von Kochsalz in Lebensmitteln und auf einige internationale Initiativen zur Kochsalzreduktion eingegangen. Der theoretische Teil wird abgerundet durch die Planungsvorbereitungen einer sensorischen Prüfung.

Zur Überprüfung der zugrundeliegenden Fragestellung wurde eine Literaturrecherche zu Studien zu Bluthochdruck und Salzkonsum durchgeführt. Es wurden sechs RCT-Studien im Zeitraum von 2017 bis 2020 näher betrachtet. Die untersuchten Parameter waren der systolische und der diastolische Blutdruckwert. Daran anschließend erfolgte eine Literaturrecherche nach Studien zum Kochsalzkonsum beim Einsatz von Kräutern und Gewürzen. Es konnten nur zwei Studien als relevant für die vorliegende Arbeit ausgemacht werden. Die Durchführung einer sensorischen Prüfung rundete den praktischen Teil der Arbeit ab. In dieser hedonischen, allerdings nicht repräsentativen Prüfung wurden in zwei Durchläufen je zwei Varianten eines Gerichts zur Feststellung der Verbraucherpräferenz zur Verkostung gereicht. Dabei stellte die Variante 1 ein Standardrezept dar, während die Variante 2 natriumärmer war. Anstelle der laut Standardvariante üb-

lichen Kochsalzmenge wurde hier mit scharfem Chili bzw. mit diversen Kräutern und Gewürzen gearbeitet.

Die Literaturrecherche ergab, dass durch eine Natriumreduzierung der systolische Blutdruck signifikant sinkt, während der diastolische Blutdruck keine signifikante Veränderung zeigt. Auch konnte festgestellt werden, dass eine Präferenz für scharf gewürzte Speisen zu einem verringerten Kochsalzeinsatz führt und dass der Einsatz von Kräutern und Gewürzen bei gleichzeitiger Salzreduzierung gut akzeptiert wird im Hinblick auf den Gesamteindruck. Die sensorische Prüfung zeigte, dass eine nennenswerte Reduzierung des Natriumverzehrs von mindestens 1,0 g pro Hauptmahlzeit durch den Einsatz von Kräutern und Gewürzen durchaus möglich ist.

7. Literaturverzeichnis

- Adam, M./Geisenberger, Ch. (2015). Biochemie. Hormone, Vitamine und Coenzyme. In: I. Plata (Hg.). Biochemie. 7. Aufl. Kiel, MEDI-LEARN Verlag GbR, 1–88.
- Alber, H./Hözl, C. (2010). Ernährung bei Herz-Kreislaufkrankungen. In: M. Ledochowski (Hg.). Klinische Ernährungsmedizin. Wien, Springer, 103–114.
- Amboss GmbH (Hrsg.) (2020). Kreislaufregulation - Wissen für Mediziner. Amboss GmbH. Online verfügbar unter <https://www.amboss.com/de/wissen/Kreislaufregulation> (abgerufen am 30.04.2020).
- Andersen, G. et al. (Hg.) (2011). Lebensmitteltabelle für die Praxis. Der kleine Souci-Fachmann-Kraut. 5. Aufl. Stuttgart, Wiss. Verl.-Ges.
- Arastéh, K. et al. (2018). Innere Medizin. 4. Aufl. Stuttgart, Thieme.
- Bakris, G. L. (2020). Bluthochdruck (Hypertonie). Die Steuerung des Blutdrucks durch den Körper. Merck Sharp & Dohme Corp. Online verfügbar unter <https://www.msmanuals.com/de-de/heim/herz-und-gef%C3%A4%C3%9Fkrankheiten/bluthochdruck/bluthochdruck> (abgerufen am 04.10.2020).
- Bernabe-Ortiz, A. et al. (2020). Effect of salt substitution on community-wide blood pressure and hypertension incidence. *Nature medicine* 26 (3), 374–378. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0754-2>.
- Bodensteiner, S. et al. (2011). Kräuter & Gewürze - das Kochbuch. München, Gräfe und Unzer.
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2020a). Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie: Weniger Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Online verfügbar unter <https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/gesunde-ernaehrung/reduktionsstrategie/reduktionsstrategie-zucker-salz-fette.html> (abgerufen am 11.10.2020).
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2020). Salzkonsum in Deutschland: Ergebnisse der DEGS-Studie. Online verfügbar unter https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/GesundeErnaehrung/_Texte/DEGS_Salzstudie.html (abgerufen am 18.04.2020).
- Cashman, K. D. et al. (2019). 'Low-Salt' Bread as an Important Component of a Pragmatic Reduced-Salt Diet for Lowering Blood Pressure in Adults with Elevated Blood Pressure. *Nutrients* 11 (8), 1–15. <https://doi.org/10.3390/nu11081725>.
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2016). Speisesalzgehalt in Lebensmitteln senken. Hohe Speisesalzzufuhr erhöht den Blutdruck. Bonn, Pressemitteilung vom 02.03.2016. Online verfügbar unter <https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/pm/2016/DGE-Pressemeldung-aktuell-03-2016-Speisesalz.pdf> (abgerufen am 13.04.2020).
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2017). DGE aktualisiert die Referenzwerte für Natrium, Chlorid und Kalium. Bonn, Pressemitteilung vom 03.01.2017. Online verfügbar unter

- <https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/pm/2017/DGE-Pressemeldung-aktuell-01-2017-Ref-FAQ-Na-Cl-K.pdf> (abgerufen am 13.04.2020).
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2020). Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ausgewählte Fragen und Antworten zu Speisesalz. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Bonn. Online verfügbar unter https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/faq/Speisesalz_FAQs.pdf (abgerufen am 06.06.2020).
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.) (2017). Selbstkochen verringert Natriumzufuhr nicht. Ergebnisse des 13. DGE-Ernährungsberichts. Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention. Online verfügbar unter <https://www.dge.de/nachrichten/detail/selbstkochen-verringert-natriumzufuhr-nicht/> (abgerufen am 13.04.2020).
- Deutsche Hochdruckliga (2020a). Aktiv gegen Bluthochdruck - Zur Hochdrucktherapie. Deutsche Hochdruckliga. Online verfügbar unter https://www.hochdruckliga.de/tl_files/content/dhl/fohlen/Foliensatz_4.pdf (abgerufen am 18.04.2020).
- Deutsche Hochdruckliga (2020b). DHL-Bluthochdruck-in-Zahlen. Deutsche Hochdruckliga. Online verfügbar unter https://www.hochdruckliga.de/tl_files/content/dhl/presse/Bluthochdruck-Zahlen-2017.pdf (abgerufen am 12.04.2020).
- Deutsche Hochdruckliga (2020c). Die 10 häufigsten Fragen zum Bluthochdruck - Aktiv gegen Bluthochdruck. Richtwerte für Blutdruck. Deutsche Hochdruckliga. Online verfügbar unter <https://www.hochdruckliga.de/bluthochdruck.html> (abgerufen am 13.04.2020).
- Douglas, A. et al. (2019). The Impact of Herbs and Spices on Increasing the Appreciation and Intake of Low-Salt Legume-Based Meals. *Nutrients* 11 (12). <https://doi.org/10.3390/nu11122901>.
- Dürschmid, K. (2010). Sensorische Analyse: Methodenüberblick und Einsatzbereiche. Teil 5: Affektive und hedonische Prüfungen. DLG e.V. Fachzentrum Ernährungswirtschaft. Online verfügbar unter https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmittel/themen/publikationen/expertenwissen/lebensmittelsensorik/2010_4_Expertenwissen_hedonische_Pruefungen.pdf (abgerufen am 24.05.2020).
- Field, M. et al. (2017). Organsysteme verstehen. Niere: Integrative Grundlagen und Fälle. München, Elsevier.
- Fischer, A. (2015). Physiologie. Herz und Kreislauf. In: C. Wessler (Hg.). Physiologie. 7. Aufl. Kiel, MEDI-LEARN Verlag GbR, 1–52.
- Fischer, S./Glei, M. Kräuter und Gewürze. Übersicht zu möglichen gesundheitsfördernden Effekten. *Ernaehrungs Umschau international* 2016 (11), M640-M645. (abgerufen am 14.11.2020).
- Fröleke, H. (2018). Einführung in die Ernährungslehre. 14. Aufl. Neustadt an der Weinstraße, Neuer Umschau Buchverlag GmbH.
- Georg Thieme Verlag KG (Hrsg.) (2020). Funktionelle Anatomie des Gefäßsystems. Thieme via medici. Online verfügbar unter

<https://viamedici.thieme.de/lernmodule/physiologie/funktionelle+anatomie+des+gef%C3%A4%C3%9Fsystems> (abgerufen am 09.05.2020).

- Grönemeyer, D. (2008). Grönemeyers neues Hausbuch der Gesundheit. 2. Aufl. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Verlag.
- Hanrieder, D. (2012a). Effiziente Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung sensorischer Prüfungen (Teil 1). DLG-Expertenwissen. DLG e.V. Fachzentrum Ernährungswirtschaft. Online verfügbar unter https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmittel/themen/publikationen/expertenwissen/lebensmittelsensorik/2012_3_Expertenwissen_Planung_sensorischer_Pruefungen_Teil_1.pdf (abgerufen am 24.05.2020).
- Hanrieder, D. (2012b). Effiziente Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung sensorischer Prüfungen (Teil 2). DLG-Expertenwissen. DLG e.V. Fachzentrum Ernährungswirtschaft. Online verfügbar unter https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmittel/themen/publikationen/expertenwissen/lebensmittelsensorik/2012_4_Expertenwissen_sensorischer_Pruefungen_Teil_2.pdf (abgerufen am 24.05.2020).
- Horn, F. (2015). Biochemie des Menschen. Das Lehrbuch für das Medizinstudium. 6. Aufl. Stuttgart, Georg Thieme Verlag.
- Hu, J. et al. (2018). Effects of salt substitute on home blood pressure differs according to age and degree of blood pressure in hypertensive patients and their families. *Clinical and experimental hypertension (New York, N.Y. : 1993)* 40 (7), 664–672. <https://doi.org/10.1080/10641963.2018.1425415>.
- Juraschek, St. P. et al. (2017). Effects of Sodium Reduction and the DASH Diet in Relation to Baseline Blood Pressure. *Journal of the American College of Cardiology* 70 (23), 2841–2848. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.10.011>.
- Kugler, P. (2012). Der menschliche Körper. Anatomie Physiologie Pathologie. 2. Aufl. München, Elsevier Urban & Fischer.
- Lambert Ortiz, E./Murray, D. (2011). Kräuter, Gewürze & Essenzen. Das Handbuch für die Küche. München, Coventgarden.
- Li, Q. et al. (2017). Enjoyment of Spicy Flavor Enhances Central Salty-Taste Perception and Reduces Salt Intake and Blood Pressure. *Hypertension* 70 (6), 1291–1299. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09950>.
- Lobenwein, J./Mayer, G. (2010). Hypertonie und Kochsalzkonsum. In: M. Ledochowski (Hg.). *Klinische Ernährungsmedizin*. Wien, Springer, 631–640.
- Matthaei, B. (2004). Würzen. Einfach besonders, besonders einfach. München, Gräfe und Unzer.
- Neuhäuser, H. et al. (2017). 12-Monats-Prävalenz von Bluthochdruck in Deutschland. In: *Journal of Health Monitoring (Hg.)*. Gesundheitsmonitoring und Gesundheitsindikatoren in Europa. Berlin, Robert-Koch-Institut, 57–63. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2017-007>.
- Nutrifacts (2003). Kochsalz – weniger ist mehr: Die 10 häufigsten Fragen zu Kochsalz und Natrium. Nestlé Nutrition. Online verfügbar unter <https://www.nestle.at/sites/g/files/pydnoa516/files/asset->

- library/documents/ernaehrung%20und%20gesundheit/brosch%C3%BCren/nutrifacts/nutrifacts_kochsalz.pdf (abgerufen am 08.06.2020).
- Rias-Bucher, B. (1998). Salzarme Küche. Die besten Rezepte. München, Südwest.
- Rust, P./Ekmekcioglu, C. (2015). Reduzierung der Kochsalzaufnahme in Europa. Bevölkerungsbezogene Maßnahmen zur Prävention von Hypertonie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ernährungs Umschau (6), M336-M346. (abgerufen am 13.04.2020).
- Scholl-Bürgi, S. et al. (2010). Adipositas im Kinder- und Jugendalter. In: M. Ledochowski (Hg.). Klinische Ernährungsmedizin. Wien, Springer, 589–598.
- Schwegler, J. S./Lucius, R. (2011). Der Mensch. Anatomie und Physiologie. 5. Aufl. Stuttgart, Georg Thieme Verlag KG.
- Silbernagl, S. et al. (2013). Taschenatlas Pathophysiologie. 4. Aufl. Stuttgart, Georg Thieme Verlag.
- Silbernagl, S. et al. (2018). Taschenatlas Physiologie. 9. Aufl. Stuttgart/New York, Georg Thieme Verlag.
- Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft (2013). Salzkonsum in Deutschland. Berlin, Pressemitteilung vom 27.03.2013. (abgerufen am 18.04.2020).
- van den Berg, F. (2000). Blut, Immunsystem und Herz-Kreislauf-System. In: F. van den Berg (Hg.). Organsysteme verstehen und beeinflussen. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 79–160.
- van Kampen, M. (2000). Urogenitaltrakt. In: F. van den Berg (Hg.). Organsysteme verstehen und beeinflussen. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 235–289.
- Vierich, Th. A./Vilgis, Th. (2017). Aroma. Die Kunst des Würzens. 4. Aufl. Stiftung Warentest.
- Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa (2011). Verringerung des Salzkonsums. Weltgesundheitsorganisation. Online verfügbar unter <http://www.euro.who.int/de/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2011/10/reducing-salt-intake> (abgerufen am 13.04.2020).
- Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa (2013). Weltgesundheitstag 2013 – Verringerung der Salzaufnahme ist der Schlüssel zur wirksamen Bekämpfung von Bluthochdruck und Schlaganfallrisiko. Weltgesundheitsorganisation. Online verfügbar unter <http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2013/04/world-health-day-2013-reducing-salt-intake-is-key-to-reducing-high-blood-pressure-and-stroke> (abgerufen am 13.04.2020).
- Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa (2020a). Bluthochdruck: ein ernstzunehmendes, aber oft vermeidbares Leiden. Weltgesundheitsorganisation. Online verfügbar unter <http://www.euro.who.int/de/about-us/whd/past-themes-of-world-health-day/world-health-day-2013-focus-on-high-blood-pressure/high-blood-pressure-serious-but-often-preventable> (abgerufen am 13.04.2020).
- Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa (2020b). Hypertonie. Weltgesundheitsorganisation. Online verfügbar unter <http://www.euro.who.int/de/about-us/whd/past-themes-of-world-health-day/world-health-day-2013-focus-on-high-blood-pressure/about-hypertension> (abgerufen am 13.04.2020).

- Wessler, C. (2015). Physiologie. Allgemeine Physiologie, Wasserhaushalt, Niere. In: C. Wessler (Hg.). Physiologie. 7. Aufl. Kiel, MEDI-LEARN Verlag GbR, 1–60.
- World Health Organization, Regional Office for Europe (2013). Mapping salt reduction initiatives in the WHO European Region. World Health Organization, Regional Office for Europe. Online verfügbar unter http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/186462/Mapping-salt-reduction-initiatives-in-the-WHO-European-Region-final.pdf?ua=1 (abgerufen am 13.04.2020).
- World Health Organisation (2020). Salt reduction. World Health Organisation. Genf, Schweiz. Online verfügbar unter <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction> (abgerufen am 13.06.2020).
- Yang, G.-H. et al. (2018). Effects of a low salt diet on isolated systolic hypertension: A community-based population study. *Medicine* 97 (14), e0342. <https://doi.org/10.1097/MD.0000000000010342>.
- Zou, P. et al. (2016). Dietary approach to stop hypertension with sodium reduction for Chinese Canadians (Dashna-CC): A pilot randomized controlled trial. *J Nutr Health Aging*, 1–8. Online verfügbar unter <https://www.sci-hub.tw/> (abgerufen am 08.09.2020).

8. Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Prüfprotokoll der sensorischen Prüfung	57
Anhang 2: Rezepte der sensorischen Prüfung	60
Anhang 3: Salzige Würzalternativen.....	64
Anhang 4: Gewürze und Kräuter als Salzersatz.....	66
Anhang 5: Salzarme Gewürzmischungen	69
Anhang 6: Tipps für natriumarmes Kochen.....	72

Anhang 1: Prüfprotokoll der sensorischen Prüfung

PRÜFPROTOKOLL DER SENSORISCHEN PRÜFUNG

Name der Prüfperson: _____ Datum: _____

Geschlecht: weiblich männlich

Uhrzeit: _____

Gesundheitszustand: _____

Prüfungsanweisung:

Prüfen Sie jeweils die beiden Proben vor Ihnen von links nach rechts innerhalb von 15 Minuten. Rückkosten ist erlaubt. Die Proben müssen nicht vollständig verkostet werden. Zwischen der Verkostung der Proben spülen Sie Ihren Mund gut mit Wasser aus.

Bitte vermerken Sie im Anschluss auf der nachfolgenden Skala den Gesamtgeschmackseindruck und geben Sie an, welcher Variante Sie pro Durchlauf den Vorzug geben würden.

1. Durchlauf:

Wie bewerten Sie den Gesamtgeschmack des Gerichts?

a) Code-Nummer der Probe: _____ (linkes Gefäß):

sehr gut

ziemlich gut

weder besonders gut noch besonders schlecht

nicht so gut

gar nicht gut

b) Code-Nummer der Probe: _____ (rechtes Gefäß):

sehr gut

ziemlich gut

weder besonders gut noch besonders schlecht

nicht so gut

gar nicht gut

Im Vergleich gesehen welches der beiden Gerichte hat Ihnen besser gefallen?

a)

b)

Anmerkungen: _____

2. Durchlauf:

Wie bewerten Sie den Gesamtgeschmack des Gerichts?

c) Code-Nummer der Probe: _____ (linkes Gefäß):

- sehr gut
- ziemlich gut
- weder besonders gut noch besonders schlecht
- nicht so gut
- gar nicht gut

d) Code-Nummer der Probe: _____ (rechtes Gefäß):

- sehr gut
- ziemlich gut
- weder besonders gut noch besonders schlecht
- nicht so gut
- gar nicht gut

Im Vergleich gesehen welches der beiden Gerichte hat Ihnen besser gefallen?

- c)
- d)

Anmerkungen: _____

Anhang 2: Rezepte der sensorischen Prüfung

Erläuterung: Blaue Schrift bedeutet additiver Einsatz von Kräutern/Gewürzen zur Variante 1 (Standard), rote Schrift zeigt die Verwendung von Salz bzw. Natrium (Umrechnung: Na in (g) = NaCl (g) : 2,54)

Rezept zu Durchlauf 1: Blumenkohlsuppe

Zutaten pro Person:

VARIANTE 1 (Standard)	VARIANTE 2 (mit Chili)
Für die Suppe:	Für die Suppe:
½ Zwiebel	½ Zwiebel
½ Knoblauchzehe	½ Knoblauchzehe
1 cm großes Stück Ingwer	1 cm großes Stück Ingwer
1 TL Currypulver	1 TL Currypulver
1,5 EL natives Kokosöl	1,5 EL natives Kokosöl
250 g Blumenkohl	250 g Blumenkohl
1,5 Stangen Staudensellerie	1,5 Stangen Staudensellerie
400 ml Wasser	
2 TL gekörnte Gemüsebrühe <i>[mit 0,084 g Salz = enthält ca. 0,033 g Na]</i>	400 ml selbst hergestellte Gemüsebrühe aus 200 g Suppengrün (Porree, Karotten, Staudensellerie, Petersilienwurzel) mit ½ TL Salz = 2,5 g Kochsalz <i>[enthält ca. 0,984 g Na]</i>
1 TL Salz = 5 g Kochsalz <i>[enthält ca. 1,969 g Na]</i>	½ rote Chilischote ohne Kerne
1 Prise Pfeffer	1 Prise Pfeffer
1 Prise Erythrit	1 Prise Erythrit
Saft von ¼ Zitrone	Saft von ¼ Zitrone
½ TL gemahlener Kurkuma	½ TL gemahlener Kurkuma
Für das Topping:	Für das Topping:
1 EL Olivenöl	1 EL Olivenöl
1 EL Kürbiskerne	1 EL Kürbiskerne
	gehackte Petersilie
	getrockneter Thymian
Natriumgehalt: 2,002 g	Natriumgehalt: 0,984 g

Zubereitung von Variante 1:

Zwiebel, Knoblauchzehe und Ingwer schälen, würfeln und mit Currypulver in einem Topf im Kokosöl erhitzen. Blumenkohl und Selleriestangen putzen, waschen und klein würfeln. In den Topf geben und kurz anbraten, Gemüsebrühe dazugießen und alles 15 Minuten kochen. Vom Herd nehmen und im Topf pürieren.

Die Suppe mit Salz, Pfeffer, Erythrit, Zitronensaft und Kurkuma abschmecken.

Kürbiskerne in Olivenöl rösten und die Suppe damit bestreuen.

Zubereitung von Variante 2:

Zwiebel, Knoblauchzehe und Ingwer schälen, würfeln und mit Currypulver in einem Topf im Kokosöl erhitzen. Blumenkohl und Selleriestangen putzen, waschen und klein würfeln. In den Topf geben und kurz anbraten, Gemüsebrühe dazugießen, in Streifen geschnittene [Chilischote](#) ohne Kerne und weiße Haut in den Topf geben und alles 15 Minuten kochen. Vom Herd nehmen und im Topf pürieren.

Die Suppe mit Salz, Pfeffer, Erythrit, Zitronensaft und Kurkuma abschmecken.

Kürbiskerne in Olivenöl rösten und die Suppe zusammen mit [Petersilie](#) und [Thymian](#) damit bestreuen.

Rezept zu Durchlauf 2: Spinat-Tarte mit Frischkäse und Parmesan

Zutaten pro Person:

VARIANTE 1 (Standard)	VARIANTE 2 (mit div. Kräutern)
65 g Mehl	
	½ Schalotte (15 g)
	1 Knoblauchzehe
30 g Butter	8 g Butter
50 g frischer Blattspinat	125 g TK-Blattspinat, grob gehackt
½ TL Salz = 2,5 g Kochsalz	Prise Salz
<i>[enthält ca. 0,984 g Na]</i>	<i>[ohne relevanten Na-Gehalt]</i>
schwarzer Pfeffer aus der Mühle	schwarzer Pfeffer aus der Mühle
	frisch geriebene Muskatnuss
	3-4 Zweige Thymian (1 g Blättchen)
	3-4 Stängel glatte Petersilie (5 g Blättchen)
	1 kleiner Zweig Rosmarin (1 g Nadeln)
	2-3 Blätter Salbei (1 g)
1,5 Eier	1,5 Eier
	25 g Crème fraîche*
	<i>[enthält ca. 0,010 g Na]</i>
65 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)*	25 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)*
<i>[enthält ca. 0,243 g Na]*</i>	<i>[enthält ca. 0,094 g Na]</i>
15 g Parmesan, frisch gerieben*	30 g Parmesan, frisch gerieben*
<i>[enthält ca. 0,106 g Na]</i>	<i>[enthält ca. 0,211 g Na]</i>
	½ TL Paprika edelsüß
	1 Msp. Cayenne
	½ EL gemahlene Mandeln (ca. 4 g)
Mehl für die Arbeitsfläche	
Butter für die Form	Butter für die Form
Natriumgehalt: <u>1,333 g</u>	Natriumgehalt: <u>0,315 g</u>
<i>4fache Menge der Zutaten für eine Springform mit 28 cm Durchmesser</i>	<i>2fache Menge der Zutaten für eine Springform mit 20 cm Durchmesser</i>

* Angaben zum Natriumgehalt sind der Lebensmitteltabelle für die Praxis Der kleine Souci Fachmann Kraut entnommen (Andersen 2011)

Zubereitung von Variante 1:

Das Mehl mit 2 Prisen Salz vermischen. Die Butter in kleinen Stücken darüber verteilen und zusammen mit 50 ml kaltem Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Als Kugel gerollt und in Frischhaltefolie gewickelt 1 Stunde kalt stellen.

In der Zwischenzeit den Spinat waschen, putzen und in Streifen schneiden. Tropfnass in einem Topf unter Rühren erhitzen und zusammenfallen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen, überschüssige Flüssigkeit abtropfen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund ausrollen. Eine Tarteform (Durchmesser 28 cm) buttern und mit dem Teig auslegen. Dabei einen Rand formen.

Die Eier mit dem Frischkäse verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Spinat unter die Frischkäsemischung heben und in der Form verteilen. Mit dem Parmesan bestreuen und im Backofen ca. 40 Minuten backen, bis die Frischkäse-Ei-Mischung vollständig gestockt und der Teig goldbraun gebacken ist.

Zubereitung von Variante 2:

Schalotte und **Knoblauchzehe** schälen und fein hacken. Die Schalotte in der Butter 2 – 3 Minuten anschwitzen, den Knoblauch zugeben und kurz mitdünsten. Den gefrorenen Spinat zugeben und abgedeckt aufkochen lassen. Dann etwa 2 Minuten köcheln lassen, dabei öfter umrühren.

Mit Salz, Pfeffer und **Muskat** würzen. In eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen.

Den Backofen auf 140°C vorheizen. Die Kräuter abbrausen und trocken tupfen, **Thymian** und **Petersilie** hacken, die **Salbeiblätter** in schmale Streifen schneiden, die **Rosmarinnadeln** abzupfen. Eier mit Crème fraîche und Frischkäse verrühren, den Parmesan untermischen. Mit Salz, Pfeffer, **Paprika** und **Cayenne** kräftig würzen. Kräuter und abgekühlten Spinat untermischen.

Eine kleine Tarteform (Durchmesser 20 cm) mit der restlichen Butter ausfetten und mit den gemahlten Mandeln austreuen. Die Masse hineinfüllen und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene etwa 45 Minuten backen.

Anhang 3: Salzige Würzalternativen

Tabelle 6: Salzige Würzalternativen und ihre Verwendung (eigene Darstellung)

Salzige Würzmittel	Basis / Herstellung	Verwendung
Algen (Wakame)	salzig, umami, leicht süßlich, Meeres- und Pilzgeruch	gekochte Eier, rohes Gemüse, Nudelgericht, Geflügel, Tomaten, Pizza, Salate, Tomatensugo, Schmorgerichte
Austernsauce	aus Austernextrakt, Salz und Wasser gewonnenes Würzmittel	Fleisch, Fisch, Gemüse, Nudeln
Bonitoflocken	japanisches Produkt aus getrockneten und mithilfe des Schimmelpilzes <i>Aspergillus glaucus</i> gepökelten Thunfischspänen mit holzähnlicher Konsistenz	Brühe, Suppen, gekochter Reis, Soba-Nudeln, Tofu
Brühwürfel	Rinderbrühe, Hühnerbrühe, gekörnte Brühe	Suppen, Eintöpfe
Fischsauce	aus mit Salz konservierten Fischen	pfannengerührte Gerichte
Fleischextrakt	kräftiger Fleischgeschmack	Suppen, Bratensaucen, Schmorgerichte
Gelbe-Bohnen-Sauce	chinesische Würzsauce auf Sojabohnenbasis, teils mit Chilis aromatisiert (Szechuan-Sauce)	Peking-Ente
Hefeextrakt	wird aus dem Zellsaft von Speisehefe und Salz hergestellt	Brotaufstrich
Hoisin-Sauce	chinesische dickflüssige, rotbraune Würzsauce aus roten Bohnen und getrockneten Chilis	pfannengerührte Gerichte, zum Marinieren von Fleisch und Geflügel
Kapern		säuerliche Würze
Käse (Parmesan, Pecorino, Grana Padano)	salzig, umami, nussig-würzig, verleiht Speisen Mundfülle („kokumi“)	sämige Saucen, Aufläufe, Nudel- und Reisgerichte, Risotto, Suppen, Minestrone, Salate, Gemüse, Fleisch, Salami, Meeresfrüchte, Fisch, Antipasti, Pesto, Trüffel, Nüsse, Brot

Salzige Würzmittel	Basis / Herstellung	Verwendung
Miso	fermentierte Sojabohnen japanisches Produkt aus gesalzenen und mit den Sporen des Schimmelpilzes <i>Aspergillus oryzae</i> fermentierten Sojabohnen; reift zusammen mit Reis, Gerste oder Weizen mindestens ein Jahr in Zedernholzfasern	Suppen, Salatsaucen, Dips, Reisgerichte, Tofu, Gemüse
Oliven	fruchtig-herb, salzig, bitter, umami	Tapenade, Pizza, Salate, Geflügelgerichte, geschmorte Fleisch Eintöpfe, Brot, Saucen auf Tomatenbasis, gekochte Eier, Nudelgerichte, Tomaten, Pizza
Sardellen- / Anchovispaste	Sardellen/Anchovis	Sandwich mit Ei, pikante Saucen, Königsberger Klöße, Hackfleischmischungen, Eintöpfe
Schinken/Speck		Involtini, Saltimbocca, würzige Saucen
Sojasauce	gekochte Sojabohnen und Weizen fermentiert mit einer Schimmelpilzkultur unter Zusatz von Salz und Wasser	Suppen, Dips, pfannengerührte Gerichte, Eintöpfe dunkle Sauce für herzhaftere Gerichte wie Schmorgerichte mit dunklem Fleisch helle Sauce (salziger) für Suppen, Dips, Fisch und Meeresfrüchte, Gemüse <i>100 g = 5,494 mg Na</i>
Tamarisauce	gekochte Sojabohnen, entsteht als Nebenprodukt bei der Misoherstellung	Sushi, bei Weizenunverträglichkeit als Ersatz für Sojasauce
Trassi	getrocknete Garnelen sehr scharfe Paste aus fermentierten Shrimps	sparsame Dosierung wegen des fischigen Geschmacks
Worcestersauce	aus Malzessig, Melasse, Sardellen, Schalotten, Zucker, Tamarindenmus und Gewürzen hergestellte englische Würzsauce	Saucen, Suppen, Fisch- und Fleischgerichte

Quellen: (Lambert Ortiz und Murray 2011; Matthaei 2004, 18 ff; Vierich und Vilgis 2017, 38 f.)

Anhang 4: Gewürze und Kräuter als Salzersatz

Tabelle 7: Gewürze und Kräuter als Salzersatz und ihre Verwendung (eigene Darstellung)

Gewürz bzw. Kraut	Aroma	Verwendung
Ajowan	thymianartig, scharf, bitter	Hülsenfrüchte, stärkehaltige Nahrungsmittel
Basilikum	eukalyptusartig, fruchtig-bitter	Tomate, Blattsalate, Paprikaschoten, Erbsen, Mais, grüne Bohnen, Pesto, Pilzgerichte, Suppen, Eintöpfe, Nudel- und Eiergerichte
Bockshornklee	bitter, aromatisch, mit leichter Schärfe	indische Currygerichte, äthiopische Berber-Gewürzmischungen, Eintöpfe
Bohnenkraut	intensiv aromatisch, pfeffrig, harzig	Hülsenfrüchte, gekochten Gemüsesalaten, gegrilltem Kalb- und Schweinefleisch, Geflügel, Kaninchen, Suppen, Meerrettichsauce, Gurken, Ziegenkäse, Saucen auf Tomatenbasis, Marinaden, Fisch
Borretsch	erinnert an Gurke oder Wassermelone, leicht bitter	Salate, kalte Saucen, Käse, Frischkäse, Kräuterbutter, Eintöpfe, Buttergemüse, Joghurt
Chili	scharf, kurz gegart verleiht sie pfannengerührten Gerichten Aroma und eine feine Würze	Saucen auf Tomatenbasis, Avocados, Hülsenfrüchte, milde Käsesorten, Ziegenkäse, Fleischartöpfe, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Harissa
Curryblätter	aromatisch scharf, erinnert an Bockshornkleesamen und Kurkuma	für asiatische Schmor- und Currygerichte
Currykraut	herb, leicht bitter, erinnert an Tannennadeln	für Suppen, Gemüse und Schmorgerichte
Dill	intensiv, erinnert an Kümmel, Fenchel, Anis	Gurken, Omelette, Weichkäse, Hüttenkäse, Meeresfrüchte, Fisch, Saucen auf Senfbasis, kalte Suppen, gefüllte Weinblätter, Kartoffelsalat, grüne Bohnen, geschmorter Kohl
Epazote	erinnert an Zitronen und Terpentin	für Bohnengerichte und Rührei
Obstessig	sauer	Salate, Rohkost

Gewürz bzw. Kraut	Aroma	Verwendung
Estragon	feinwürzig, leicht pfeffrig, lieblich-herb, harmoniert gut mit Säure, feines Anisaroma	klassische Saucen, Eier, Omelette, pochierter Fisch, Geflügel, Pilze, Huhn, Senf- und Salatsaucen
Kaffirlimettenblätter	fein zitronig, nicht sauer	asiatische Suppen
Kerbel	erinnert an Anis und Fenchel, Schnittlauch	Frischkäse, Spargel, pochierter oder geräucherter Fisch, Meeresfrüchte, Cremesuppen, Omelette, Rührei, Huhn, feine Buttersaucen, grüne Salate
Koriandergrün	schwacher Anisgeschmack, leicht seifig	thailändische und mexikanische Gerichte, Gurkensalat, Gemüsesalate mit Glasnudeln, Avocado-creme, Kräuterquark, Currys, Schmorgerichte, pfannengerührte Gerichte, Salate, Fisch, Geflügel, Joghurt, Fleisch- und Geflügelgerichte, Guacamole
Kresse	<u>Kapuzinerkresse:</u> leicht pfeffrig <u>Brunnenkresse:</u> pikant-würzig, leicht seifig	Salate, Frischkäse, Rührei, Omelette
Liebstockel / Maggikraut	intensiv würzig-bitter, stark aromatisch	Suppen, Schmortopf, Eintöpfe
Lorbeer	kräftig, würzig, warm, aromatisches „Passepartout“	würzige Fleisch- und Fischgerichte, Nudelsaucen, Suppen, Geflügelgerichte
Majoran	kräftig würzig, zartbitter	Kohleintöpfe, Hülsenfrüchte, fettes Fleisch, Salatsaucen, italienische und griechische Gerichte, Geflügel, Wild, Meeresfrüchte, Auberginen
Meerrettich	feurig-scharf	Roastbeef, fetter Fisch, Kartoffelsalat, Rote Bete, Wirsing
Paprikapulver	leicht scharfe, aromatisch scharfe bis brennend scharfe Sorten	Suppen, Saucen, Gulasch, Eiergerichte, Fleisch- und Geflügeleintöpfe, Wild, Kaninchen, gekochtes oder gedämpftes Gemüse
Petersilie	pfeffrig-frisch, erinnert leicht an Anis und Zitrone	Gremolata, Saucen, Salate, Butterkartoffeln, Meeresfrüchte, gegrillter Fisch, Omelette, Eintöpfe, Gemüse, Reis- und Nudelgerichte, Hüttenkäse
Pimpinelle	ähnlich wie Borretsch, würzig-fein	Salate, Quark und Kräutersaucen
Portulak	erfrischend säuerlich und salzig	Salate, Joghurt und Saucen

Gewürz bzw. Kraut	Aroma	Verwendung
Queller (Salzkraut)	pikant-salzig, nach Meer	Meeresfrüchte, Fischgerichte
Rosmarin	kräftig-würzig, harzig, leicht bitter	Lamm, Geflügel, sonnengereiftem Gemüse, Kartoffeln, Saucen auf Tomatenbasis
Salbei	kräftig aromatisch, kampferartiges Aroma	Schinken, Kalbsleber, Kalbfleisch, Schweinefleisch, Saltimbocca, fettes Fleisch, Saucen auf Tomatenbasis, Käsegerichte, Pickles
Schnittlauch	würzig, ähnlich wie Zwiebeln	Tomaten, Eiergerichte, Salate, Weichkäse, Saucen auf Eibasis, Suppen, Dips
Thymian	mediterran-würzig	Auberginen, Kaninchen, Gerichte mit langen Garzeiten, Eintöpfe, Suppen, Saucen auf Tomatenbasis, gebratenes oder gegrilltes Fleisch

Quellen: (Bodensteiner 2011; Matthaei 2004, 18 ff; Vierich und Vilgis 2017, 38 f.)

Anhang 5: Salzarme Gewürzmischungen

Dukka

Anklang: nussig, mild, salzig, afrikanisch-orientalisch

Zutaten: Haselnüsse, Cashewkerne, Pinienkerne, Koriandersamen, Kreuzkümmel, Sesamsamen, Fenchel Früchte, Pfeffer, edelsüßes Paprikapulver, **Salz**, ggf. Thymian

Anwendung: mit Fladenbrot und Olivenöl, Karottensalat, gebratenes Gemüse, nussige Kruste für Steak oder gebratenen Fisch

Gomasio

Anklang: nussig, salzig

Zutaten: heller Sesam, **Meersalz** oder Nori-Flocken oder salzlos: Sesam, Seetang-Flocken, Sojasauce

Anwendung: Reis-, Gemüse-, Nudelgerichte, Suppen, Salate > nicht mitkochen, sondern erst zum fertigen Gericht geben

Barbecue-Mischung

Anklang: mittelscharf, leicht süßlich, salzig, würzig, kräuterig; nordamerikanisch, inspiriert von der karibischen und kreolischen Küche; mittelscharfe Gewürzmischung

Zutaten: Pfeffer, Thymian, Majoran, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer, edelsüßes Paprikapulver, Senfpulver, Zucker

Anwendung: Steaks und Koteletts ein paar Stunden vor dem Grillen bestreichen

Cajun-Mischung

Anklang: scharf, erdig, würzig, salzig, kreolisch

Zutaten: edelsüßes Paprikapulver, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer (Chili), Fenchel Früchte, Kreuzkümmel, Senfpulver, Thymian, Oregano, Salbei, **Salz**, getrockneter Knoblauch, getrocknete Zwiebeln

Anwendung: für Grillgut, Fisch, Fleisch, Eintöpfe, Reisgerichte (Jambalayas)

Mitmita

Anklang: scharf, würzig, salzig, äthiopisch

Zutaten: Piri Piri (Chilis), Kardamom, Kreuzkümmel, **Salz**, ggf. Zimt, ggf. Nelken, ggf. Ingwer

Anwendung: rohes Rindfleisch (äthiopisches Tartar), ägyptisches Saubohnengericht

Shichimi Togarashi

Anklang: scharf, süß-sauer, bitter, nussig, fruchtig, jodig, japanisch

Zutaten: weiße und schwarze Sesamsamen, Mohnsamen, Tangerinen-, Mandarinen-, Orangenschalen, Nori-Flocken, Chiliflocken, Szechuanpfeffer, ggf. Hanfsamen, ggf. Yuzu-Schale, ggf. Perilla

Anwendung: Nudelsuppen, Nudelgerichte (Udon), Eintöpfe, Hühnchenspieße

Aus dem Stall

Anklang: rauchig-würzig, harzig-scharf, leicht salzig und käsig, heuartig

Zutaten: Kubebenpfeffer, Räucherspeck, Tonkabohne, Ziegenfrischkäse

Anwendung: Linseneintöpfe, Wursteintöpfe, Gemüsepürees, gebratenes Fleisch

Meeresgewürz

Anklang: scheflig, bitter, Meeresnote, salzig, bittergrün

Zutaten: Knoblauch, getrockneter Stockfisch, getrocknete grüne Olive, Glaciariaalgen

Anwendung: Meeresfrüchte, Fische, Fischsuppen, Meeressalat, Spinat, erdige Gemüse

Salziger Gewürzschwefel

Anklang: schwefelig-kohlartig, würzig, minz-kräuterig, mit Zitrusnote

Zutaten: getrocknete Kohlstrünke, Cumin, Koriander, **grobes Meersalz**

Anwendung: Hülsenfrüchte, vegetarische Gerichte, Eierspeisen, gedämpfter Fisch

Trockenes Tomaten-Pesto

Anklang: würzig-salzig

Zutaten: getrocknete Tomaten (ohne Öl), blanchierte Mandeln, getrocknete Knoblauchflakes, weiße Pfefferkörner, **grobes Meersalz**, Oregano, Basilikum, Thymian

Anwendung: Pasta, Frischkäse, Schafskäse, Crème fraîche

Schwarzkümmel-Koriander-Mix

Anklang: würzig

Zutaten: Koriandersamen, Schwarzkümmel, Bockshornkleesamen

Anwendung: Kartoffeln, Quark

Baharat

Anklang: warm, aromatisch, arabisch

Zutaten: Kreuzkümmel, schwarze Pfefferkörner, Koriandersamen, süßes Paprikapulver, gemahlene Gewürznelken, gemahlene Muskatnuss, Zimtpulver, gemahlener Kardamom, Chilipulver

Anwendung: Fleisch- und Fischgerichte

Black Powder

Anklang: würzig

Zutaten: schwarze Pfefferkörner, Pimentkörner, Schwarzkümmelsamen, Koriandersamen

Anwendung: zu Quark, Gurken und Tomaten

Eigene Darstellung/Quellen: (Bodensteiner 2011; Vierich und Vilgis 2017, 38 f.)

Anhang 6: Tipps für natriumarmes Kochen

Tipps für eine schmackhafte natriumarme Küche (Rias-Bucher 1998):

- Naturbelassene (Bio-)Produkte haben einen intensiveren Eigengeschmack als industriell vorbehandelte Lebensmittel.
- Schonende Zubereitungsarten (Dünsten, Garen, Dämpfen) erhalten den Eigengeschmack der verwendeten Lebensmittel.
- Die Verwendung von aromatischen Würzmitteln wie Kräutern und Gewürzen (Kresse, Petersilie, Thymian, Pfeffer, Curry, Paprika) sorgt für einen pikanten Geschmack.
- Oliven-, Walnuss-, Lein- oder Kürbiskernöl haben einen starken Eigengeschmack.
- Garen von Reis, Getreide, Polenta und Kartoffeln in natriumarmer Gemüsebrühe anstelle von Salzwasser.
- Bei Rohkostsalaten Obst hinzufügen. Salz kann dann entfallen.
- Toasten von salzarmen Broten oder Brötchen erhöht durch Röstaromen den Eigengeschmack.
- Salzarmen Käse mit geschmacksintensiven Beilagen verzehren wie Tomaten, Rettich, Knoblauch, Zwiebeln oder Obst.
- Kaliumreiche Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse verzehren.